

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Spielsammlung zur Förderung von gemeinsamer Aufmerksamkeit für junge Kinder im Autismus- Spektrum

Eingereicht von: Sonja Kottmann

Begleitperson: Claudia Surdmann

Zweite Fachperson: Sibylle Wunderle

Datum der Abgabe: 06.05.2025

Abstract

Kinder im Autismus-Spektrum zeigen häufig Auffälligkeiten in der sozialen Kommunikation, insbesondere in der Herstellung gemeinsamer Aufmerksamkeit – einer zentralen Vorläuferfähigkeit für sprachliche und soziale Interaktion. Frühzeitige Förderung in diesem Bereich ist für eine gelingende Kommunikation und Partizipation in Schule und Freizeit entscheidend. Logopädinnen und Logopäden im Vor- und Regelschulbereich stehen im Praxisalltag oft vor der Herausforderung, schnell und ohne vertieftes Fachstudium geeignete Förderideen zur Hand zu haben. Die vorliegende Arbeit setzt an dieser Stelle an und entwickelt eine praxisnahe Spielsammlung zur Förderung gemeinsamer Aufmerksamkeit bei jungen Kindern mit oder bei Verdacht auf Autismus-Spektrum-Störung. Die Spielsammlung basiert auf der Orientierungshilfe zur Kommunikationsförderung bei Kindern im Autismus-Spektrum (ORKA) und den daraus abgeleiteten Handlungsideen. Ziel ist es, logopädischen Fachpersonen ein anwenderfreundliches Instrument zur Verfügung zu stellen, das sich unkompliziert in den Therapiealltag integrieren lässt. Die Spielideen fördern gezielt die gemeinsame Aufmerksamkeit, entweder durch das Kind selbst initiiert oder vom Gegenüber gelenkt, und laden zu positiven Erlebnissen ein. Die Entwicklung der Sammlung stützt sich auf eine Literaturrecherche sowie auf qualitative Rückmeldungen von Fachpersonen aus der Logopädie, die im Rahmen von teilstandardisierten Befragungen erhoben wurden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse flossen in die Optimierung der Sammlung ein. Positiv bewertet wurden die Übersichtlichkeit, die Vollständigkeit der Informationen, die Filterfunktion sowie die digitale Darbietung der Sammlung. Optimierungspotenzial kristallisierte sich im Bereich Visualisierung der Textelemente, Begrifflichkeiten und der Darstellung der Förderziele heraus. Es zeigte sich ein Bedürfnis nach einem umfassenden Fundus an Förderspielideen.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	V
Abbildungsverzeichnis	VI
1 Einleitung.....	1
1.1 Ausgangslage.....	1
1.2 Forschungsfragen.....	3
2 Autismus	4
2.1 Autismus-Spektrum-Störung	4
2.2 Sprache und Kommunikation bei Autismus	5
3 Vorläuferfähigkeiten von Kommunikation.....	6
3.1 Gemeinsame Aufmerksamkeit als Vorläuferfähigkeit von Kommunikation	7
3.2 Gemeinsame Aufmerksamkeit bei Autismus	8
3.3 Orientierungshilfe ORKA und Projekt FALKE	10
3.3.1 Gemeinsame Aufmerksamkeit bei ORKA	12
3.3.2 Handlungsideen zu gemeinsamer Aufmerksamkeit	13
4 Forschungsmethodik.....	14
4.1 Entwicklung der Förderspielsammlung.....	14
4.1.1 Miteinbezug von autismusspezifischen Besonderheiten	14
4.1.2 Miteinbezug von Erkenntnissen aus FALKE	15
4.1.3 Darstellung der Förderspielsammlung und Spielideen.....	16
4.2 Teilstandardisierte Befragung.....	17
4.2.1 Methodik.....	17
4.2.2 Aufbau des Interviewleitfadens	18
4.2.3 Zielgruppe.....	18
4.2.4 Durchführung der Interviews.....	19
4.2.5 Transkription und Datenaufbereitung.....	20
4.2.6 Datenauswertung und Datenanalyse.....	20
5 Ergebnisse.....	22
5.1 Stärken	22
5.1.1 Inhaltliche Stärke.....	22
5.1.2 Visuelle Stärke.....	22
5.1.3 Funktionale Stärke	22

5.1.4	Anwendungsbezogene Stärke.....	22
5.1.5	Relevanz des Themas für den Berufsalltag	23
5.2	Verbesserungsvorschläge	23
5.2.1	Inhaltliche Verbesserungsvorschläge	23
5.2.2	Visuelle Verbesserungsvorschläge	23
5.2.3	Technische Verbesserungsvorschläge	24
5.2.4	Erweiterung	24
6	Diskussion und Produkterstellung	25
6.1	Beantwortung der ersten Fragestellung: Erstellung einer Spielsammlung.....	25
6.2	Beantwortung der zweiten Fragestellung: Evaluation der Spielsammlung.....	25
6.3	Methodenkritik	26
7	Fazit und Ausblick	28
8	Literaturverzeichnis	29
9	Abbildungen	32
10	Anhang.....	33

Abkürzungsverzeichnis

ASS.....	<i>Autismus-Spektrum-Störung</i>
AWMF.....	<i>Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften</i>
FALKE	<i>Projektgruppe Frühe autismspezifische logopädische Kommunikationsförderung in Erprobung</i>
ICD-11.....	<i>11. Version der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme</i>
ORKA.....	<i>Orientierungshilfe zur Kommunikationsförderung bei Kindern im Autismus-Spektrum</i>
WHO.....	<i>World Health Organization</i>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Symptomatik einer Autismus-Spektrum-Störung „klassische Trias“ (eigene Darstellung nach Buschmann, 2018).....	4
Abbildung 2 Von der dyadischen zur triadischen Aufmerksamkeit (eigene Darstellung).....	8
Abbildung 3 Besonderheiten früher Sprachtherapie bei Autismus (eigene Darstellung nach Eckert et al., 2024).	11

1 Einleitung

Man stelle sich ein Kind vor, das sich intensiv für Bauklötze interessiert. Es reiht konzentriert die Klötze aneinander oder stapelt sie zu einem hohen Turm, ohne jedoch auf die anwesende Bezugsperson zu achten. Selbst wenn diese das Spiel kommentiert oder versucht, sich einzubringen, zeigt das Kind keine Reaktion und setzt sein Tun unbeirrt fort. In einem solchen Fall fehlt eine gemeinsame Aufmerksamkeit in der Interaktion zwischen Kind, Bezugsperson und Tätigkeit. Gerade junge Kinder mit Autismus zeigen oft eine eingeschränkte oder fehlende Fähigkeit, ihre Aufmerksamkeit mit einer anderen Person auf einen gemeinsamen Gegenstand oder eine Handlung zu richten (Teufel & Soll, 2021).

Die Fähigkeit des Menschen sich sprachlich auszutauschen hat einen wichtigen Beitrag zu unserer modernen Gesellschaft geleistet. Sprache ermöglicht zum Beispiel den Austausch über zukünftige oder vergangene Ereignisse. So hat der soziale Austausch den Menschen zum Überleben verholfen. Darüber hinaus hat der Gebrauch der Sprache dem menschlichen Gehirn wichtige Entwicklungen ermöglicht, wie beispielsweise die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten wie Planung oder Abstraktion (Bernard-Opitz, 2015). Es wird manifest, dass das Fehlen von verbaler Sprache Grund zur Sorge gibt. Wenn die Sprache eingeschränkt ist, beeinflusst dies die persönliche Kommunikationsfähigkeit und somit die Teilhabe in verschiedenen Lebensbereichen in der Gesellschaft (Snippe, 2019).

1.1 Ausgangslage

Zeigt sich Unterstützungsbedarf in der Kommunikation, ist die Logopädie involviert. Kinder im Autismus-Spektrum zeigen oftmals besondere Herausforderungen in der sprachlichen Entwicklung und der sozialen Kommunikation und gehören damit klassisch zur Zielgruppe der Sprachtherapie (Eckert, Braun, Lötscher & Massie, 2024). Die Förderung von Sprache und Kommunikation spielt eine zentrale Rolle bei der Arbeit mit diesen Kindern. Eine frühe und adäquate Förderung führt dazu, dass die Kinder eine funktionale und im Alltag einsetzbare, einfache Sprache erlernen können (Freitag et al., 2017). Oftmals wird mit der Sprachtherapie bei Kindern im Autismus-Spektrum zu spät begonnen oder diese wird abgebrochen (Snippe, 2019). Für die Arbeit mit Autistinnen und Autisten sind neben Geduld, starken Nerven, Nachsicht und Weitblick auch differenziertes Wissen um das Spektrum autistischer Störungen gefragt (Snippe, 2019). Mit ihrem Fachwissen im Bereich der sozialen Kommunikation leisten Logopädinnen und Logopäden einen wichtigen Beitrag zum Verständnis und Förderung von Kindern im Autismus-Spektrum (Sodogé & Eckert, 2021). Konventionelle logopädische Ansätze nach klinischer Erfahrung führen bei Kindern im Autismus-Spektrum oft nicht zur gewünschten Wirkung. Ein Grund dafür sind die besonderen kognitiven, wahrnehmungsbezogenen oder reizverarbeitenden Voraussetzungen (Snippe, 2019). Daher ist über das sprachtherapeutische Fachwissen hinaus eine gezielte Auseinandersetzung mit den individuellen autismspezifischen Besonderheiten hinsichtlich Wahrnehmung, Denkprozesse, Sprachentwicklung und Kommunikationsverhalten von grosser Bedeutung (Eckert, Braun, Lötscher, et al., 2024). Besonders bei jüngeren Kindern ist der Spracherwerb und der -einsatz eng mit der sozialen Motivation verknüpft und hängt wesentlich vom Vorhandensein bestimmter Grundfertigkeiten und Vorläuferfertigkeiten ab (Freitag et al., 2017). Die logopädische Therapie folgt daher dem Aufbau der vorsprachlichen Entwicklung (z.B. Aufbau von Erwartung beim Kind, Nachahmung, geteilte Aufmerksamkeit, Gesten, Symbolspiel) und pragmatischen Fähigkeiten (z.B. gemeinsames Abstimmen einer Aktivität, Begrüssung und Verabschiedung, soziales Lächeln, Einfordern von Gegenständen und

Aktivitäten, Turn-Taking). In einem zweiten Schritt erfolgt dann beispielsweise ein kontinuierlicher Wortschatzaufbau (Snippe, 2019).

Im Laufe der integrativen Schulform treffen Logopädinnen und Logopäden im Regelschulbereich auf Schülerinnen und Schüler mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Ausgangslagen. Das Spektrum an Störungsbildern verbreitert sich. Die zeitlichen Ressourcen sind begrenzt. Bei sprachtherapeutischen Interventionen ist ein frühzeitiger Start stets von grosser Bedeutung. Auch Kinder mit der Diagnose oder Verdacht auf Autismus sind in Regelschulen anzutreffen. Oft fehlt es an Zeit, um sich zu spezifischen Themen einzulesen oder gezielt Übungen zur Hand zu haben. Die Auswahl der Fördermassnahmen ist immer von Alter und Entwicklungsstand und Schwere der autistischen Symptome abhängig. Oftmals sind in der Arbeit mit jungen autistischen Kindern Ideen für eine basale Kommunikationsförderung gefragt. In solchen Fällen ist es hilfreich und praktisch ein Nachschlagwerk zur Verfügung zu haben. Zur Herstellung von gemeinsamer Aufmerksamkeit ist das vorrangige Ziel dem Kind zu vermitteln: "Mit mir kann man etwas anfangen." Erst wenn das Kind eine grundlegende Bereitschaft zur Kommunikation zeigt, können weitere soziale und sprachliche Fortschritte erzielt werden. Spiel- und Bewegungssituationen bieten eine geeignete Möglichkeit, um gemeinsame Aufmerksamkeit zu fördern. Indem eine Bezugsperson beispielsweise eine vom Kind gewählte Aktivität aufgreift und sich aktiv ins Spiel einbringt, kann eine erste Interaktion entstehen. Sobald das Kind Interesse an den Handlungen der Bezugsperson zeigt und eine gemeinsame Aufmerksamkeit aufgebaut wird, lassen sich diese Interaktionen weiterentwickeln. So kann Schritt für Schritt eine Grundlage für soziale und kommunikative Kompetenzen geschaffen werden.

An diesem Punkt soll diese Arbeit anknüpfen. Als Basis dient die Orientierungshilfe zur Kommunikationsförderung bei Kindern im Autismus-Spektrum ORKA (Eckert, Braun, Surdmann, et al., 2024), ein von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich entwickelter Beobachtungsbogen, anhand dessen erkannt werden kann, in welchen Bereichen der Kommunikation ein Kind einen Förderbedarf aufweist. Ausgehend von diesen Erkenntnissen kann spezifisch und auf das Kind angepasst gearbeitet werden. Basierend auf der Orientierungshilfe wurden Handlungsempfehlungen für die verschiedenen Teilbereiche abgeleitet (Eckert, Braun, Lötscher & Surdmann, 2025). Der nächste Schritt ist eine Förderspielsammlung mit konkreten Handlungsideen pro Teilbereich. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit soll eine Förderspielsammlung im Bereich einer Grundfertigkeit oder Vorläuferfähigkeit von Kommunikation entstehen. Gemeinsame Aufmerksamkeit gilt als wichtige Grundvoraussetzung für die Kommunikation. Die Bedeutung der Herstellung gemeinsamer Aufmerksamkeit im Therapiesetting wird damit manifest. Das Herstellen dieser Aufmerksamkeit gilt jedoch als eine Verhaltensweise, die schwer zu vermitteln ist, wenn das Kind sie nicht spontan zeigt (Frith, 2013). Daraus ergibt sich ein Interesse an einer Förderspielsammlung in dem Bereich. Mit der Spielsammlung soll ein Fundus an Ideen zur Verfügung stehen, um an der gemeinsamen Aufmerksamkeit mit einem Kind zu arbeiten. Eine solche Sammlung soll anwenderfreundlich und praxisnah sein, so dass ein unkomplizierter Einsatz möglich ist. Die einzelnen Spielideen sollen Spass machen und zu gemeinsamen positiven Erlebnissen einladen. Interessentinnen und Interessenten dieser Arbeit sind Logopädinnen und Logopäden im Vor- und Regelschulbereich. Davon abgegrenzt werden Fachpersonen, welche in spezifischen heil- und sozialpädagogischen Einrichtungen tätig sind. Die zu entwickelnde Förderspielsammlung soll bei jungen, minimal verbalen Kindern im Vorschul- (3 bis 5 Jahre, Kindergarten) und Regelschulalter der Unterstufe (5 bis ca. 9 Jahre, 1. bis 3. Klasse) eingesetzt werden können. Gemäss ICD-11 (WHO, 2019) können Kinder mit Autismus eine eingeschränkte funktionale Sprache oder die Abwesenheit funktionaler Sprache zeigen. Dafür werden die Bezeichnungen „non-verbale“ und/oder „minimal verbale Kinder mit Autismus“ verwendet. Als „minimal

verbal“ werden einerseits Kinder ab 18 Monaten bezeichnet, die weniger als 5 Wörter konsistent nutzen und andererseits Kinder ab 30 Monaten, die weniger als 50 Wörter verwenden. Die Prävalenz dieser Zielgruppe liegt zwischen 20 und 30 Prozent (Müller, 2023). Der Fokus dieser Arbeit liegt auf Kindern im Autismus-Spektrum oder mit Verdachtsmomenten auf Autismus-Spektrum, die gemäss obenstehender Beschreibung als „minimal verbal“ gelten. Diese Bezeichnung wird auch von der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) verwendet.

1.2 Forschungsfragen

Die Entwicklung gemeinsamer Aufmerksamkeit ist ein zentraler Aspekt der Kommunikationsförderung bei jungen Kindern im Autismus-Spektrum. Diese Arbeit leistet einen Beitrag zur Weiterentwicklung therapeutischer Ansätze in inklusiven schulischen Settings und soll praxisorientierte Impulse für die logopädische Arbeit mit Kindern im Autismus-Spektrum bieten. Logopädinnen und Logopäden spielen eine wichtige Rolle dabei, durch gezielte spielerische Ansätze die kommunikative Teilhabe dieser Kinder zu unterstützen.

Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Arbeit, mit welchen konkreten Spielideen junge Kinder im Autismus-Spektrum gezielt bei der Herstellung gemeinsamer Aufmerksamkeit gefördert werden können. Zudem wird analysiert, wie eine Sammlung solcher Spielideen aus der Perspektive von Fachpersonen der Logopädie aus dem Regelschulbereich optimiert werden kann, um die Praxisnähe und Wirksamkeit der Fördermassnahmen zu verbessern.

Folgende Forschungsfragen wurden formuliert:

- Mit welchen konkreten Spielideen können junge Kinder im Autismus-Spektrum bei der Herstellung von gemeinsamer Aufmerksamkeit in Regelschulen von Logopädinnen und Logopäden gefördert werden?
- Wie kann die erstellte Sammlung aus der Sicht von ausgewählten logopädischen Fachpersonen aus dem Regelschulbereich verbessert werden?

Um diesen Fragestellungen auf den Grund zu gehen, ist die vorliegende Entwicklungsarbeit folgendermassen aufgebaut: Vorab wird ein allgemeiner Überblick über Autismus, Kommunikation bei Autismus und gemeinsame Aufmerksamkeit als Vorläuferfähigkeit von Kommunikation in der Wissenschaftsdiskussion gegeben. Im weiteren Verlauf liegt der Fokus auf der Herstellung von gemeinsamer Aufmerksamkeit bei minimal verbalen Kindern. Das Kernstück der Arbeit bildet die Entwicklung einer Förderspielsammlung. Mittels einer teilstandardisierten Befragung werden Rückmeldungen aus der Praxis durch ausgewählte logopädische Fachpersonen zur erstellten Förderspielsammlung eingeholt. Findet die erstellte Förderspielsammlung Anklang? Gibt es Optimierungsvorschläge? Erfüllt die Sammlung den Anspruch an eine praxisnahe und anwenderfreundliche Umsetzung? Die Ergebnisse dieser Interviews fliessen in die Sammlung mit ein. Die Diskussion der Ergebnisse, Fragestellungen und Methode sowie ein Fazit runden die Arbeit ab.

2 Autismus

Der Begriff „Autismus“ leitet sich aus den griechischen Begriffen „autos“ (selbst) und „ismos“ (Zustand) ab, was so viel bedeutet wie „sehr auf sich bezogen sein“. Bereits in dieser wörtlichen Bedeutung zeigt sich ein Widerspruch in Bezug auf die Fähigkeit zur Herstellung von gemeinsamer Aufmerksamkeit mit anderen Menschen, welche eine grundlegende Voraussetzung für soziale Interaktion und Kommunikation darstellt.

2.1 Autismus-Spektrum-Störung

Autismus ist eine angeborene, lebenslange und oft unsichtbare Entwicklungsdiversität (Autismus Schweiz, 2025). Eine Autismus-Spektrum-Störung (ASS) wird als Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsstörung im Gehirn definiert, die sich auf die Entwicklung der sozialen Interaktion, die Kommunikation und des Verhaltensrepertoire auswirkt (Bundesverband Autismus Deutschland e.V., 2025). Laut der AWMF-Diagnostik-Leitlinie ist eines von 160 Kindern von einer ASS betroffen. Dies entspricht ca. 0.63 Prozent. Es zeigen sich Geschlechterunterschiede: insgesamt sind zwei- bis dreimal mehr Jungen als Mädchen betroffen (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 2016). Die Ausprägungen von Autismus sind vielfältig und weisen unterschiedliche Symptome auf. Jeder Mensch mit Autismus ist einmalig. Trotzdem zeigen sich einige grundsätzliche Ähnlichkeiten (Frith, 2013). Die ICD-11 klassifiziert die Autismus-Spektrum-Störung als „neurologische Entwicklungsstörung“. Die Diagnosekriterien sind anhaltende Defizite in der Fähigkeit wechselseitige soziale Interaktionen und soziale Kommunikation zu initiieren und aufrecht zu erhalten sowie eingeschränkte, repetitive und unflexible Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten (vgl. Abb. 1). Die Beeinträchtigungen zeigen sich in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen und weiteren wichtigen Funktionsbereichen und sind somit in allen Lebensbereichen beobachtbar (WHO, 2019).

Abbildung 1 Symptomatik einer Autismus-Spektrum-Störung „klassische Trias“ (eigene Darstellung nach Buschmann, 2018).

Menschen mit ASS weisen ein variierendes allgemeines Funktionsniveau auf, wodurch ihre Teilhabe unterschiedlich stark eingeschränkt sein kann. Es ist individuell unterschiedlich, wie die Betroffenen die fehlenden Kompetenzen im Alltag ausgleichen. Dies beeinflusst sowohl ihr Mass an Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, als auch den Umfang und die Art der benötigten Unterstützung (Teufel & Soll, 2021). Häufig ist Autismus nur schwach bis mässig ausgeprägt (Frith, 2013). Man spricht von einem Spektrum. Die nachfolgende Beschreibung zeigt den Facettenreichtum auf:

Es lässt sich nur schwer nachvollziehen, was es bedeutet, diesen sozialen Sinn nicht zu haben, nicht auf einer Wellenlänge mit anderen Menschen zu sein, ihre Handlungen und Reaktionen nicht zu verstehen und die Signale, die sie

einander und ihnen geben, nicht deuten zu können. Sie haben allerdings die verstandesmäßigen Fähigkeiten, mit deren Hilfe sie sich das Wissen über diese Signale aneignen können. Doch dieses erlernte Wissen unterscheidet sich von dem intuitiven Wissen, mit dem andere Menschen wie selbstverständlich soziale Situationen verstehen. Auch farbenblinde Menschen können Wissen über Farben erwerben und sie korrekt benennen, doch sie erleben Farben anders. Der Zusammenhang zwischen Autismus und der Erfahrung sozialer Kommunikation ist ganz ähnlich. (Frith, 2013, S. 12)

2.2 Sprache und Kommunikation bei Autismus

Bereits im Kleinkindalter können Anzeichen für Autismus erkennbar sein. Die Kinder zeigen oft wenig Interesse an ihrer sozialen Umgebung und suchen nur selten Blickkontakt. Sie reagieren möglicherweise nicht auf die elterliche Stimme und erwidern Lächeln nicht. Zudem versuchen sie selten, die Aufmerksamkeit von Bezugspersonen auf sich selbst oder auf interessante Objekte zu lenken. In vielen Fällen entwickelt sich die Sprache verzögert oder bleibt auf einem sehr einfachen Niveau. Manche Kinder sprechen kaum oder gar nicht, während andere nur einzelne Wörter oder Phrasen verwenden, ohne in einen wechselseitigen Dialog zu treten (Teufel & Soll, 2021). Sprache und Kommunikation sind demnach zentrale Symptombereiche bei Menschen im Autismus-Spektrum. Die Einschränkungen zeigen sich auf verschiedenen Ebenen (WHO, 2019):

- Verständnis, Interesse oder unangemessene Reaktionen auf verbale oder nonverbale soziale Kommunikation anderer
- Integration der gesprochenen Sprache mit typischen komplementären nonverbalen Hinweisen wie Augenkontakt, Gestik, Mimik und Körpersprache. Diese nonverbalen Verhaltensweisen können auch in ihrer Häufigkeit oder Intensität reduziert sein.
- Verständnis und Verwendung von Sprache in sozialen Kontexten und die Fähigkeit, wechselseitige soziale Gespräche zu initiieren und aufrechtzuerhalten
- Soziales Bewusstsein, das zu einem Verhalten führt, das nicht angemessen an den sozialen Kontext angepasst ist
- Fähigkeit, sich die Gefühle, emotionalen Zustände und Haltungen anderer vorzustellen und darauf zu reagieren
- Gegenseitiges Teilen von Interessen
- Fähigkeit, typische Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen und aufrechtzuerhalten

Die Diagnose Autismus wird üblicherweise erst im Kleinkindalter gestellt. In der Retrospektive lassen sich aber oftmals bereits erste Anzeichen erkennen (Snippe, 2019). Dazu gehören das Vermeiden von Blickkontakt, das Ausbleiben einer Reaktion auf verbale Ansprache durch Erwachsene, der fehlende Blick zum Gegenüber, um Aufmerksamkeit zu erregen sowie ungewöhnliche oder fehlende Lautsprache (Whittaker, 2012).

Ein fehlender Blickkontakt kann mit der Sprach-Aversions-Hypothese erklärt werden. Aufgrund einer gestörten auditiven Verarbeitung und Wahrnehmung fällt es Kindern schwerer Lautsprache zu erkennen. Lautsprache kann auch als störender Lärm wahrgenommen werden. Es folgt ein Stresserleben, wodurch sich das Kind weiter zurückzieht. Es vermeidet Blickkontakt, da dieser oftmals verbale Reaktionen beim Gegenüber auslöst. Diese wiederholten Erfahrungen in der Vermeidung von Interaktion führen schlussendlich dazu, dass keine geteilte Aufmerksamkeit hergestellt wird (Snippe, 2019).

Schätzungsweise 25 Prozent autistischer Kinder erreichen keine verbale Kommunikation (Snippe, 2019). Bei mehr als 60 Prozent der Kinder und Jugendlichen im Autismus-Spektrum liegt eine Sprachentwicklungsstörung vor (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 2016). Bei eingeschränkter, stark verzögerter oder ganz fehlender verbalen Sprachentwicklung zeigen sich Störungen im Sprachverständnis und der Sprachproduktion (Teufel & Soll, 2021). In der ICD-11 (WHO, 2019) wird eine Codierung zur intellektuellen und sprachlichen Beeinträchtigung vorgenommen. In Bezug auf die Sprachentwicklung werden folgende Kategorien unterschieden:

- Leichte oder keine Beeinträchtigung der funktionellen Sprache
- Eingeschränkte funktionelle Sprache
- Komplette oder fast komplette Abwesenheit funktioneller Sprache

Auch im Bereich der nonverbalen Kommunikation zeigen sich Einschränkungen. Das Verständnis und der Einsatz von Mimik, Gestik und emotionalem Ausdruck sind erschwert. Blickkontakt ist reduziert und oftmals nicht an den sozialen Kontext angepasst (flexibler Blickwechsel). Die genannten sprachlichen und nicht-sprachlichen Einschränkungen führen dazu, dass auch die soziale Interaktion erschwert wird. In der sozialen Interaktion zeigen sich bei Kindern mit ASS Schwierigkeiten in der sozio-emotionalen Gegenseitigkeit. Nonverbale Signale vom Gegenüber zu deuten und das Verhalten angemessen anzupassen sind erschwert. Damit ist die Kontaktaufnahme und -aufrechterhaltung beeinträchtigt. Häufig zeigen die Kinder ein auffälliges Nähe-Distanz-Verhalten oder reagieren unpassend auf die Gefühlslage des Gegenübers. Ein frühes Anzeichen einer ASS ist die fehlende Herstellung einer gemeinsamen Aufmerksamkeit mit dem Gegenüber in Bezug auf ein Objekt oder Ereignis. Auch die Fähigkeit zur Imitation als Mittel des sozialen Lernens ist oft eingeschränkt (Teufel & Soll, 2021). Diese beiden Aspekte sind Grundvoraussetzungen für Sprache und Kommunikation und zählen zu den Vorläuferfertigkeiten.

Obwohl die Sprachentwicklung bei Kindern mit Autismus auch unauffällig verlaufen kann und mit einem guten Wortschatz verbunden ist, zeigen sich kommunikative Schwierigkeiten. Beispielsweise ist das Turn-Taking (Wechselseitigkeit) erschwert oder es kommt zu Monologen über spezifische Interessen. Der dialogische Austausch wird dadurch eingeschränkt. Zudem können Besonderheiten in der Sprachmelodie und Betonung die Botschaften einschränken (Teufel & Soll, 2021).

3 Vorläuferfähigkeiten von Kommunikation

Die Basis für die Interaktion zwischen Kindern und Bezugspersonen wird bereits in frühester Kindheit gelegt. Eltern stellen ab der Geburt Synchronie und Reziprozität her und legen so die Grundlage für die spätere sprachliche Kommunikation (Snippe, 2019). Beispielsweise begleiten sie ihre Handlungen verbal oder geben dem Säugling verbal oder stimmlich Rückmeldung auf seine Äusserungen (z.B. weinen, schreien).

Zu den kognitiven Vorläuferfähigkeiten der Sprachentwicklung zählen gemäss Stefanatos & Baron (2011):

1. Das Erkennen von Artgenossen und deren Verhalten
2. Systeme und Prozesse, um eine Verbindung zur sozialen Umwelt herzustellen, unter anderem: Intentionalität, Theory of Mind und die Motivation, um Gedanken, Gefühle, Interessen und Absichten zu teilen
3. Fähigkeit sprachliche Laute zu en- und dekodieren
4. Fähigkeit auditive und visuelle Sinneseindrücke motorisch umzusetzen (Imitation)
5. Bildung von Repräsentationen, Kategorien und assoziativen Prozessen

6. Ausreichende kognitive Möglichkeiten zur Aufmerksamkeit und Speicherung

Aus evolutionärer Perspektive gibt es zwei wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung von Sprache: Intentionalität und Theory of Mind (Stefanatos & Baron, 2011). Intentionalität bedingt den Willen ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Dies erfordert neben einem Verständnis über dieses gemeinsame Ziel auch eine gemeinsame Aufmerksamkeit (Stefanatos & Baron, 2011). Theory of Mind ist die Fähigkeit, Gefühle, Absichten, Ideen und Erwartungen von anderen Menschen zu errahnen (Snippe, 2019). Es konnte gezeigt werden, dass die Reaktion auf gemeinsame Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit dem Verstehen von Absichten und damit von Theory of Mind steht (Schietecatte, Roeyers & Warreyn, 2012).

Eng mit der gemeinsamen Aufmerksamkeit zusammenhängend ist die Fähigkeit des Triangulierens. Die Triangulation ist durch die Dreiecksbeziehung Mutter-Kind-Gegenstand definiert. Durch Erfahrungen mit der „Personen- und Dingwelt“, lernt das Kind diese miteinander zu verbinden (Zollinger, 2015). Typisch entwickelte Kinder erreichen diese Fähigkeit im ersten Lebensjahr (Funke, 2020).

3.1 Gemeinsame Aufmerksamkeit als Vorläuferfähigkeit von Kommunikation

Aufmerksamkeitsprozesse steuern, welche Reize wir wahrnehmen, worauf wir unseren Fokus richten und welche Informationen wir ausblenden. Diese Prozesse sind in allen Lebenssituationen von Bedeutung – sei es bei der Aufnahme und Verarbeitung von Wissen, bei der Bewältigung von Situationen oder in sozialen Interaktionen (Teufel & Soll, 2021).

Boxhoorn et al. (2018) unterteilen die grundlegenden Funktionen von Aufmerksamkeit in zwei Dimensionen: Intensität (intensity of attention) und Selektivität (selectivity attention). Intensität der Aufmerksamkeit wird gemessen an der Wachheit (alertness) und der Fähigkeit Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten (sustained attention). Die Wachheit kann einerseits der Grad an Wachheit im Laufe eines Tages sein (tonic alertness). Andererseits gibt es die phasische Wachheit (phasic alertness), welche die Fähigkeit beschreibt, in Bezug auf einen Reiz die Aufmerksamkeit sofort zu erhöhen. Im Gegensatz dazu ist die „sustained attention“ die Fähigkeit die Aufmerksamkeit konstant auf eine oder mehrere Referenzpunkte über einen längeren Zeitpunkt aufrecht zu erhalten. Die Dimension der Selektivität beinhaltet die fokussierte und die geteilte Aufmerksamkeit. Fokussierte Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit sich spezifisch auf etwas zu fokussieren. Geteilte Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit die Aufmerksamkeit auf zwei oder mehrere Aufgaben oder Reize aus der Umwelt zu verteilen (Boxhoorn et al., 2018). Gemeinsame Aufmerksamkeit hingegen bezieht sich auf die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit gezielt mit einer anderen Person auf ein Objekt, Ereignis oder eine Handlung zu richten. In der Entwicklung ist die gemeinsame Aufmerksamkeit zunächst dyadisch (zweiseitige Interaktion zwischen Baby und Bezugsperson), und wird ca. ab einem halben Jahr triadisch: Kind und Bezugsperson orientieren sich gemeinsam auf einen Gegenstand oder Ereignis (Eberhardt-Juchem, 2023). Der Aufmerksamkeitsfokus wird mit dem Interaktionspartner koordiniert (Müller, 2023). Die geteilte Aufmerksamkeit, die zwei Menschen auf ein Objekt richten gilt demnach als wichtige Voraussetzung für eine wechselseitige Interaktion und damit die gemeinsame Aufmerksamkeit (vgl. Abb. 2). Es muss also erkannt werden, auf was sich die Äusserung oder Handlung des Gegenübers bezieht (Snippe, 2019). Die Herstellung der gemeinsamen Aufmerksamkeit kann sprachlich-prosodisch oder mimisch-gestisch sowohl auf Seite des Kindes, wie auch auf Seite des Gegenübers geschehen (Eberhardt-Juchem, 2023). In der kindlichen Entwicklung im ungestörten Spracherwerb ist diese Aufmerksamkeitsfolge mit ca. 19 Monaten möglich (Snippe, 2019). Eine wichtige

Voraussetzung zur Herstellung gemeinsamer Aufmerksamkeit ist der Blickkontakt. Blickkontakt ist ein Ausdruck einer ersten intentionalen Kontaktaufnahme (Clifford, Young & Williamson, 2007). Die Fähigkeit der Aufmerksamkeit des Gegenübers folgen zu können ist ein grundlegendes Element beim Lernen von Wörtern. Eine Äußerung bezieht sich nicht in jedem Fall auf eine unmittelbare visuelle Perzeption, sondern muss beispielsweise von einer Handlung, Blickrichtung oder Zeigegeste abgeleitet werden (Snippe, 2019). Nachdem es also zuerst rein um die Abfolge von Reiz und Reaktion geht, bedingt die gegenseitige Aufmerksamkeitslenkung eine Reziprozität zwischen den beteiligten Personen, indem Empfinden geteilt werden und es um die Interaktion um ihrer selbst willen geht (Snippe, 2019).

Abbildung 2 Von der dyadischen zur triadischen Aufmerksamkeit (eigene Darstellung).

3.2 Gemeinsame Aufmerksamkeit bei Autismus

Bei einer Autismus-Spektrum-Störung zeigen sich oftmals aufmerksamsbezogene Schwierigkeiten (Boxhoorn et al., 2018). Die Ursachen dafür können mittels neurofunktioneller Theorien erklärt werden. Die Theorie der verminderten neuronalen Konnektivität besagt, dass bei Menschen mit Autismus die Hirnareale und Verarbeitungsprozesse weniger stark miteinander verbunden sind. Bei komplexem Verhalten wie beispielsweise der Herstellung gemeinsamer Aufmerksamkeit ist ein Zusammenspiel verschiedener Teilfunktionen notwendig. Bereiche wie visuelle Perzeption, Aufmerksamkeit, motorische Planung und Umsetzung und Emotion müssen miteinander integriert werden (Snippe, 2019).

Teufel & Soll (2021) erwähnen folgende typischen Auffälligkeiten bei ASS im Bereich der Aufmerksamkeit:

- Veränderte Aufmerksamkeitsfokussierung (sprunghafte Aufmerksamkeit, Haftung an irrelevanten Reizen, fehlende Fokussierung auf das Wesentliche)
- Reduzierte geteilte Aufmerksamkeit (Schwierigkeit, die Aufmerksamkeit gleichzeitig auf mehrere Reize oder Handlungen zu richten)
- Wenig gemeinsame Aufmerksamkeit (Schwierigkeit, mit anderen gemeinsam auf Objekte, Ereignisse oder andere Personen zu schauen – durch Lenkung von aussen oder durch eigene Lenkung)
- Verkürzte Daueraufmerksamkeit (abfallende Aufmerksamkeitsleistung)

Die Fokussierung der Aufmerksamkeit ist oft erschwert, da die Kinder entweder übermäßig stark auf bestimmte Details fixiert sind oder Schwierigkeiten haben, ihre Konzentration gezielt auf relevante Reize zu lenken und

Unwichtiges auszublenden (Teufel & Soll, 2021). Sie initiieren weniger und reagieren seltener auf die geteilte Aufmerksamkeit des Gegenübers als typisch entwickelte Kinder (Müller, 2023). Auch die Herstellung einer gemeinsamen Aufmerksamkeit durch das Zeigen auf ein Objekt, um die Aufmerksamkeit eines Gegenübers zu lenken und dadurch ein Interesse auszudrücken (sogenanntes „proto-deklaratives Zeigen“) ist bei Kindern im Autismus-Spektrum deutlich seltener (Baron-Cohen, 1989). Sie reagieren weniger auf Anstrengungen von Aussen eine gemeinsame Aufmerksamkeit herzustellen (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 2021).

Oftmals steht das Bedürfnis die Aufmerksamkeit auf eigene Wünsche zu lenken im Zentrum. Beispielsweise wird durch das Führen der Hand einer erwachsenen Person ausgedrückt, dass das Kind etwas haben möchte oder etwas getan werden soll (Bernard-Opitz & Häussler, 2024). Ein Ziel in einem therapeutischen Setting kann es sein basierend auf dieser Bedürfnisäußerung eine gemeinsame Aufmerksamkeit mit dem Gegenüber herzustellen. Menschen mit ASS sind dabei in erhöhtem Masse an einer Strukturierung und Steuerung der Aufmerksamkeit vom Gegenüber angewiesen (Teufel & Soll, 2021).

Therapieansätze mit niedriger Frequenz, die verhaltenstherapeutisch ausgerichtet sind und den Fokus auf dyadische und triadische Interaktionsformen im vom Kind initiierten Spiel legen, verbessern die gemeinsame Aufmerksamkeit des Kindes (Murza, Schwartz, Hahs-Vaughn & Nye, 2016). Unterschiedliche Therapieansätze setzen den Fokus gezielt auf die gemeinsame Aufmerksamkeit (z.B. JAML, JASPER, Interpersonal Synchrony Training) oder haben gemeinsame Aufmerksamkeit als Baustein im Programm enthalten (z.B. A-FFIP, MEHRIT, PACT/PASS, SCERTS) (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 2021).

Voraussetzung für ein Interesse an einer Interaktion ist eine gewisse Bereitschaft zur Kommunikation. Fehlt diese Bereitschaft, eignen sich Spiel- und Bewegungssituationen, die vom Kind selbst ausgehen, um kommunikative Sequenzen zu gestalten und die Aufmerksamkeit für das Gegenüber zu wecken. Dabei wird die aktuelle Aktivität des Kindes von der therapeutischen Fachperson aufgegriffen, welche sich aktiv „ins Spiel einbringt“. Dieses Einbringen kann in unterschiedlichen Stufen erfolgen: Zunächst folgt die Fachperson den Bewegungen, Handlungen und Äusserungen des Kindes und imitiert diese. Auf diese Weise wird zunächst Kontakt aufgenommen, ohne das Kind in seinem Tun zu unterbrechen. Im nächsten Schritt werden kleine Variationen in die Aktivität eingebracht, zum Beispiel durch eine leicht veränderte Handlung oder ein unerwartetes Element. Reagiert das Kind darauf und geht auf die Veränderung ein, entsteht ein Moment gemeinsamer Aufmerksamkeit – eine wichtige Basis für weitere Kommunikations- und Interaktionsprozesse (Bernard-Opitz, 2015).

Insgesamt ist zu erwähnen, dass die Vorläuferfähigkeiten für die Kommunikation der lautsprachlichen Förderung bei jungen Kindern im Autismus-Spektrum vorzuziehen sind (Eckert & Braun, 2022). Die Reaktion des Kleinkindes auf Angebote zur Herstellung gemeinsamer Aufmerksamkeitsangebote ist ein Indikator für seine späteren sprachlichen Fähigkeiten (Paul, Chawarska, Cicchetti & Volkmar, 2008). Beispielsweise wurde im Bereich der Semantik bei Kindern mit Autismus ein idiosynkratischer Gebrauch von Wörtern und die Verwendung von Neologismen für bestimmte Gegenstände oder Ereignisse beobachtet. Dies kann auf einen Mangel an gemeinsamer Aufmerksamkeit beim Erwerb von Wörtern zurückzuführen sein. Wenn Kinder in dieser Phase ihre Aufmerksamkeit nicht ausreichend auf einen gemeinsamen Fokus richten konnten, kann dies dazu führen dass die Assoziationen zwischen Wörtern und Objekten nur schwach ausgeprägt sind (Stefanatos & Baron, 2011).

3.3 Orientierungshilfe ORKA und Projekt FALKE

Da Kommunikationsdefizite zu den zentralen Kriterien autistischer Störungen zählen, spielt die Sprachdiagnostik eine besondere Rolle. Die Diagnostik von Sprachfähigkeiten bei Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen erfordert Fähigkeiten, die über die herkömmliche Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen hinausgehen (Snippe, 2019). Besonderes Augenmerk ist auf die pragmatische Ebene zu legen. Betrachtet werden dabei sowohl nicht-sprachliche als auch vorsprachliche kommunikative und kognitive Aspekte. Zudem ist die mögliche Diskrepanz zwischen Kompetenz und Performanz stets zu berücksichtigen (Snippe, 2019). Die Orientierungshilfe zur Kommunikationsförderung bei Kindern im Autismus-Spektrum ORKA ist ein Instrument, um das Kommunikationsverhalten bei minimal kommunizierenden Kindern differenziert zu betrachten (Eckert, Braun, Surdmann, et al., 2024). Die Orientierungshilfe ist für die Zielgruppe der Personen aus der Praxis konzipiert. Es werden verschiedene Bereiche der frühen Kommunikation beobachtet und eingeschätzt. Die Bereiche umfassen Grundfertigkeiten/Vorläuferfähigkeiten, gemeinsame Aktivitäten und Spiel, Kommunikation und Sprache. Die Orientierungshilfe kann entweder als Paper-Pencil-Methode oder online ausgefüllt werden. Jedes Item wird mittels einer Skala von 1 (nicht beobachtbar) bis 4 (eindeutig und regelmässig beobachtbar) eingeschätzt. Es resultiert eine praktische Übersicht, in welchen Bereichen der frühen Kommunikation das Kind einen Förderbedarf hat. Anhand dieser Ergebnisse kann eine Interventionsplanung abgeleitet werden.

ORKA ist im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprojektes FALKE (frühe autismusspezifische logopädische Kommunikationsförderung in Erprobung) der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich entstanden und basiert auf theoretischen Grundlagen aus dem Bereich der Sprachtherapie und Autismus-Forschung. Auf der Forschungsebene lagen die Ziele von FALKE bei der Analyse der Grundlagen der sprachtherapeutischen Förderung junger, minimal verbal kommunizierender Kinder im Autismus-Spektrum und der Überprüfung des Transfers evidenzbasierter, nicht originär sprachtherapeutischer Frühförderkonzepte. Wichtige inhaltliche Impulse waren das Frankfurter Frühinterventionsprogramm für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (AFFIP) nach Teufel, Wilker, Valerian & Freitag (2017) sowie das Early Start Denver Model nach Rogers, Dawson & Vismara (2017). Auf der Entwicklungsebene stand die Erstellung spezifischer Instrumente für die Förderdiagnostik und Therapieplanung im Fokus (Eckert, Braun, Lötscher, et al., 2024). Über einen Zeitraum von 1.5 Jahren haben angehende Logopädinnen und Logopäden, unterstützt von erfahrenen Fachpersonen aus Logopädie und Heilpädagogik, im Rahmen der hochschulinternen Therapie-Lehrpraxis mit acht minimal verbal kommunizierenden Kindern im Autismus-Spektrum mit einer kognitiven Beeinträchtigung im Alter von drei bis vier Jahren gearbeitet. Aus den anschliessenden Fokusgruppeninterviews kristallisierten sich vier Besonderheiten für die Sprachtherapie mit jungen, minimal verbal kommunizierenden Kindern mit Autismus heraus: erschwelter Beziehungsaufbau, eingeschränkte Planbarkeit, reduzierter Stellenwert der Verbalsprache, Offenheit und Wertschätzung der Therapierenden für die kleinen Fortschritte (vgl. Abb. 3). Der erschwerte Beziehungsaufbau stand insbesondere auch damit in Zusammenhang, als dass die Kinder Schwierigkeiten hatten die Aufmerksamkeit auf die Therapeutinnen und Therapeuten sowie auf die angebotene Aktivität zu lenken.

Abbildung 3 Besonderheiten früher Sprachtherapie bei Autismus (eigene Darstellung nach Eckert et al., 2024).

Zu den Förderbereichen der Orientierungshilfe nach Eckert et al. (2024) gelten nachfolgende Bereiche zu den Vorläuferfähigkeiten von Kommunikation:

- Aufmerksamkeit und Interessen
 - o Blick nach Quelle von Geräuschen ausrichten
 - o Auf andere Personen reagieren
 - o Sensomotorische Beschäftigung mit Materialien oder Gegenständen
 - o Beschäftigung allein mit Spielzeugen (funktional, zielgerichtet)
- Gemeinsame Aufmerksamkeit (Lenkung durch Gegenüber)
 - o Reaktion des Kindes auf Reize des Gegenübers
 - o Reaktion auf eigenen Namen
 - o Reaktion auf Aktivitäten und Handlungen des Gegenübers
 - o Beschäftigung mit angebotenen Gegenständen
 - o Blick auf Gegenstand, zu dem Hand hingeführt wird
 - o Blick auf Gegenstand, der sich bewegt
 - o Blick folgt Handbewegungen des Gegenübers
 - o Blick folgt Zeigegesten des Gegenübers
 - o Blick folgt dem der Blickrichtung des Gegenübers
- Gemeinsame Aufmerksamkeit (Lenkung durch Kind)
 - o Lenkung der Hand des Gegenübers, um einen Gegenstand zu erhalten
 - o Angebot von Gegenstand, um Aufmerksamkeit herzustellen
 - o Berührung des Gegenübers, um Aufmerksamkeit herzustellen
 - o Produktion von Lauten oder Geräuschen, um Aufmerksamkeit herzustellen
 - o Zeigen auf Gegenstand, um Aufmerksamkeit herzustellen
 - o Aktiv Blickkontakt aufnehmen
 - o Blickkontakt aufnehmen und auf Gegenstand zeigen
 - o Benennen von Gegenständen, um Aufmerksamkeit herzustellen
 - o Benennen von Namen des Gegenübers, um Aufmerksamkeit herzustellen
- Imitation
 - o Imitation von einfachen motorischen Bewegungen
 - o Imitation von Handlungen mit Gegenständen

- Imitation von einzelnen Lauten oder Lautmalereien
- Imitation von verbalen Äusserungen
- Repräsentation und Abstraktion
 - Gegenstände einander zuordnen
 - Fotos den realen Gegenständen zuordnen
 - Piktogrammen den realen Gegenständen zuordnen
 - Erkennen von Prototypen
 - Vorhandensein von Objektpermanenz
- Handlungsplanung
 - Ausführen einer klar strukturierten Handlung
 - Ausführen einer einfachen visuell abgebildeten Handlung
 - Ausführen einer komplexen visuell abgebildeten Handlung
 - Eigenaktive Umsetzung einer komplexen visuell abgebildeten Handlung

3.3.1 Gemeinsame Aufmerksamkeit bei ORKA

Die theoretischen Erkenntnisse und die Ergebnisse der Evaluation des Projekts FALKE haben zur Umsetzung der Orientierungshilfe ORKA geführt. Um sprachtherapeutische Interventionen abzuleiten, werden junge, minimal verbal kommunizierende Kinder in den Bereichen Grundfertigkeiten/Vorläuferfähigkeiten, gemeinsame Aktivitäten und Spiel, Kommunikation und Sprache eingeschätzt. Zeigt das Kind Auffälligkeiten in den sprachrelevanten Grundfertigkeiten, liegt der Förderschwerpunkt bei den Vorläuferfertigkeiten (gemeinsame Aktivitäten, gemeinsame Aufmerksamkeit, Imitation). Sind die grundlegenden sozial-kommunikativen Fähigkeiten bereits klarer beobachtbar, kann der Förderschwerpunkt auf den rezeptiven oder expressiven Sprachgebrauch oder der Kommunikation gelegt werden.

Die gemeinsame Aufmerksamkeit gehört in den Bereich der Grundfertigkeiten/Vorläuferfertigkeiten und wird unterteilt in a) Lenkung durch das Gegenüber und b) Lenkung durch das Kind selbst (Eckert, Braun, Surdmann, et al., 2024). Gemeinsame Aufmerksamkeit, wenn sie durch das Gegenüber gelenkt wird, beschreibt die Fähigkeit eines Kindes, auf soziale Reize und Hinweise einer anderen Person zu reagieren und die eigene Aufmerksamkeit entsprechend zu richten. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass das Kind auf seinen Namen reagiert, sich Aktivitäten oder Handlungen seines Gegenübers zuwendet oder sich mit Gegenständen beschäftigt, die ihm angeboten werden. Dazu gehört auch, dass das Kind einem bewegten Objekt folgt oder mit dem Blick auf etwas reagiert, das durch eine Handbewegung, eine Zeigegeste oder die Blickrichtung des Gegenübers angezeigt wird. Gemeinsame Aufmerksamkeit, wenn sie vom Kind selbst ausgeht, beschreibt die Fähigkeit, aktiv die Aufmerksamkeit einer anderen Person auf sich oder ein bestimmtes Objekt oder Ereignis zu lenken. Dies kann auf vielfältige Weise geschehen: Das Kind lenkt beispielsweise die Hand des Gegenübers, um an einen gewünschten Gegenstand zu gelangen, oder bietet selbstständig einen Gegenstand an, um eine Interaktion einzuleiten. Weitere Ausdrucksformen sind die gezielte Berührung des Gegenübers, die Produktion von Lauten oder Geräuschen oder das Zeigen auf einen Gegenstand, um eine gemeinsame Betrachtung zu initiieren. Auch aktives Aufnehmen von Blickkontakt, kombiniert mit dem Zeigen oder Benennen eines Gegenstandes oder das gezielte Ansprechen der anderen Person (z. B. durch Nennung des Namens) sind Ausdruck dieser Fähigkeit.

3.3.2 Handlungsideen zu gemeinsamer Aufmerksamkeit

Basierend auf der Orientierungshilfe ORKA hat die Projektgruppe FALKE Handlungsideen für Logopädinnen und Logopäden zur frühen Kommunikationsförderung bei Kindern mit Autismus abgeleitet. Mit der Orientierungshilfe kristallisieren sich Förderbereiche heraus, welche die Grundlage für Förderziele und damit die Interventionsplanung bilden. Exemplarische Handlungsideen sind gesammelt über eine Online-Plattform verfügbar (Eckert et al., 2025).

Bei der Herstellung der Gemeinsamen Aufmerksamkeit durch die Lenkung des Gegenübers ist das Ziel, dass das Kind auf soziale Reize reagiert. Eine Reaktion kann beispielsweise eine Fokussierung des Blickes oder eine körperliche Annäherung sein. Konkrete Handlungsideen, um als Gegenüber eine gemeinsame Aufmerksamkeit mit dem Kind herzustellen, sind (Eckert et al., 2025):

- Basierend auf den Interessen des Kindes im Rahmen eines Parallelspiels aktiv werden
- Der Blickrichtung des Kindes folgen und vermuteter Orientierungspunkt sprachlich aufgreifen
- Imitation von Ausdruck, Geräuschen und Handlungen des Kindes
- In das Spiel des Kindes eingreifen und etwas Unerwartetes tun
- Einbezug von weiteren Spielgegenstände
- Das Spiel des Kindes erweitern

Um die Aufmerksamkeit des Kindes in Form eines Blickkontaktes durch einen bewegten Gegenstand oder eine Handbewegung zu lenken, bieten sich folgende konkreten Handlungsideen an (Eckert et al., 2025):

- Für das Kind interessante Gegenstand durch die Luft bewegen
- Kitzelspiele
- Weitere Gegenstände in die unmittelbare Nähe des Kindes bringen und es verbal zum Blickwechsel anregen

Bei der Herstellung der Gemeinsamen Aufmerksamkeit durch die Lenkung des Kindes ist das Ziel, dass das Kind kommunikative Mittel (z.B. Blickkontakt, Gesten, Berührungen, Laute, Worte) nutzt, um damit die Aufmerksamkeit des Gegenübers auf sich oder auf bestimmte Gegenstände zu lenken. Konkrete Handlungsideen, um dies zu erreichen, sind (Eckert et al., 2025):

- Bewusste Platzierung von interessanten Gegenständen an Orten, wo das Kind nicht selbst hinkommt
- Hürden im Spiel einbauen, welche kommunikativ gelöst werden müssen
- Zurückhalten von Elementen im Spiel, damit das Kind diese einfordern muss
- Strategien zeigen, wie Aufmerksamkeit des Gegenübers erreicht werden kann
- Gegenstände auf Augenhöhe halten, um den Blickkontakt zu fördern
- Aufmerksamkeit auf die Augenpartie lenken

4 Forschungsmethodik

Ziel dieser Arbeit ist die Erstellung einer Förderspielsammlung zur Herstellung von gemeinsamer Aufmerksamkeit für junge Kinder im Autismus-Spektrum basierend auf Erkenntnissen aus der Theorie und Rückmeldungen aus der Praxis. Die erste Forschungsfrage befasst sich damit, wie konkrete Spielideen aussehen können, damit sie in Regelschulen von Logopädinnen und Logopäden bei minimal verbalen Kindern eingesetzt werden können. Um diese Frage zu beantworten, flossen Erkenntnisse aus der Literaturrecherche zu den Themen Autismus, gemeinsame Aufmerksamkeit, den Vorarbeiten des Forschungsprojektes FALKE und der daraus resultierenden Orientierungshilfe ORKA und den Handlungsempfehlungen mit ein. Eine Sammlung von Spielideen wurde entwickelt und in Form eines digitalen Buchs umgesetzt.

Die zweite Forschungsfrage bezieht sich darauf, wie die erstellte Förderspielsammlung aus der Sicht von ausgewählten logopädischen Fachpersonen verbessert werden kann. Dazu wurden Rückmeldungen mittels einer teilstandardisierten Befragung eingeholt. Die Daten wurden qualitativ ausgewertet.

4.1 Entwicklung der Förderspielsammlung

4.1.1 Miteinbezug von autismusspezifischen Besonderheiten

In der frühen Sprachtherapie bei Autismus zeigt sich, dass ergänzend zum Professionswissen zur Sprachentwicklung auch ein Fachwissen zum Themenfeld Autismus sinnvoll ist (Eckert, Braun, Lötscher, et al., 2024). Bei der Erstellung der Förderspielsammlung wurde daher auf autismusspezifische Besonderheiten eingegangen:

- **Wahrnehmung:** Kinder lernen durch Sehen, Hören und Bewegung. Diese Komponenten der Wahrnehmung flossen mit in die Entwicklung der Sammlung hinein, wobei die Besonderheiten bei Kindern im Autismus-Spektrum in Bezug auf Über- und Unterempfindlichkeit miteinbezogen wurden (Cornago, 2018; Funke & Helmholz-Vero, 2022).
- **Spezialinteressen:** Kinder im Autismus-Spektrum zeigen häufig Spezialinteressen oder repetitive Spielweisen, wie etwa das Aneinanderreihen von Gegenständen (Freitag et al., 2017). In der Förderung gemeinsamer Aufmerksamkeit kann es besonders wirksam sein, genau an diesen Interessen anzusetzen. Statt das Verhalten zu unterbrechen oder zu verändern, wird es genutzt, um eine gemeinsame Aktivität aufzubauen.
- **Einfachheit:** Es ist hilfreich, einfache Spielsituationen zu gestalten, die ohne hohe Anforderungen zu einer gemeinsamen Aufmerksamkeit führen können. Aus einfachen Aufgaben können Überraschungseffekte entstehen, indem plötzlich etwas Unerwartetes oder Ungewöhnliches passiert. Solche humorvollen Elemente können die Aufmerksamkeit des Kindes erhöhen und spontane kommunikative Reaktionen anregen (Bernard-Opitz, 2010).
- **Zeit:** Durch geduldiges Abwarten wird dem Kind die Möglichkeit gegeben, in seinem eigenen Tempo zu reagieren, was zu mehr Sicherheit beitragen kann (Eckert et al., 2025).
- **Strukturierung:** Strukturierte Aufgaben sind für Kinder im Autismus-Spektrum oft sehr motivierend. Auch ist es hilfreich die Ebenen der räumlichen und zeitlichen Strukturierung einzuhalten (Bernard-Opitz, 2010).

- **Visualisierungen:** Visuelle Unterstützungen bilden Orientierungshilfen und helfen dabei ein selbstständiges, sicheres und angemessenes Verhalten aufzubauen (Bernard-Opitz, 2010).

Der allgemeine Ablauf der Förderung orientiert sich an den Interessen und Aktivitäten des Kindes. Die therapeutische Fachperson greift die vom Kind initiierte Aktivität auf und bringt sich aktiv ins Spiel ein. Dabei folgt sie dem Kind in seinem Spiel oder seiner Bewegung, nimmt dessen Handlungen und Äusserungen auf und bringt behutsam kleine Variationen ein. Zeigt das Kind Interesse an diesen Handlungen und kommt es zu gemeinsamer Aufmerksamkeit, werden diese Momente aufgegriffen, fortgeführt und gezielt weiterentwickelt – mit dem Ziel, die Wahrnehmung für das Gegenüber zu fördern und die Aufmerksamkeit weiter auszubauen (Funke, 2020).

Generell helfen regelmässige Wiederholungen, um Sicherheit und Vertrautheit mit Abläufen zu schaffen (Funke, 2020). Ein schrittweises Vorgehen hilft dabei, Überforderung zu vermeiden und die Kinder gezielt an neue Anforderungen heranzuführen. Auch die Material- und Aufgabengestaltung spielt eine wichtige Rolle: Sie sollte klar strukturiert und an die individuellen Bedürfnisse angepasst sein (Bernard-Opitz, 2010). Zudem ist es bedeutsam, Lob und Bestätigung gezielt einzusetzen, um Erfolgserlebnisse zu stärken und Motivation sowie Selbstwirksamkeit zu fördern.

4.1.2 Miteinbezug von Erkenntnissen aus FALKE

Miteinbezogen in die Produkterstellung werden die Erkenntnisse aus dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt FALKE (Eckert, Braun, Lötscher, et al., 2024). Erstens haben die Teilnehmenden der Forschungsinterviews durch die logopädische Arbeit mit minimal verbal kommunizierenden Kindern mit Autismus festgestellt, dass der Beziehungsaufbau erschwert ist und dies unter anderem auf die fehlende Herstellung einer gemeinsamen Aufmerksamkeit zurückzuführen ist. Die Förderspielsammlung greift dieses Thema explizit auf und hilft damit den Einstieg in die Therapie mit Kindern mit Autismus zu erleichtern. Zweitens wurde die eingeschränkte Planbarkeit hervorgehoben, was ein „kreatives Ausprobieren“ von Ideen bedarf. Mit der Förderspielsammlung steht ein bunt zusammengestelltes Arsenal an Ideen zur Verfügung, von dem die Therapierenden individuell auf das Kind abgestimmt auswählen können. Drittens wurde erkannt, dass bei minimal verbal kommunizierenden Kindern in der sprachtherapeutischen Frühförderung die Verbalsprache einen geringeren Stellenwert einnimmt und oftmals die logopädische Arbeit an den Vorläuferfertigkeiten ansetzen muss. Auch hier setzt die Förderspielsammlung an, indem die soziale Interaktion durch die Förderung der Vorläuferfertigkeit gemeinsame Aufmerksamkeit initiiert wird.

Die gemeinsame Aufmerksamkeit als Vorläuferfertigkeit von Kommunikation wird in der Orientierungshilfe ORKA unterteilt in Lenkung durch das Gegenüber und Lenkung durch das Kind selbst (Eckert, Braun, Surdmann, et al., 2024). Die Spielideen sind nach dieser Unterteilung strukturiert. Die Förderziele können direkt aus ORKA abgeleitet werden. Bei der Herstellung der gemeinsamen Aufmerksamkeit durch die Lenkung des Gegenübers ist das Ziel, dass das Kind auf soziale Reize reagiert. Eine Reaktion kann beispielsweise eine Fokussierung des Blickes oder eine körperliche Annäherung sein. Förderziele in Bezug auf die Lenkung der gemeinsamen Aufmerksamkeit durch das Gegenüber sind:

- Reaktion auf auditive Reize des Gegenübers
- Reaktion auf eigenen Namen
- Reaktion aus Interesse an der Handlung des Gegenübers
- Beschäftigung mit angebotenen Gegenständen

- Blick auf einen Gegenstand, wenn die Hand dahin geführt wird
- Blick auf einen Gegenstand, der durch das Gegenüber bewegt wird
- Blick auf die Handbewegungen des Gegenübers
- Blick folgt der Zeigegeste des Gegenübers
- Blick folgt Blickrichtung des Gegenübers

Bei der Herstellung der Gemeinsamen Aufmerksamkeit durch die Lenkung des Kindes ist das Ziel, dass das Kind kommunikative Mittel (z.B. Blickkontakt, Gesten, Berührungen, Laute, Worte) nutzt, um damit die Aufmerksamkeit des Gegenübers auf sich oder auf bestimmte Gegenstände zu lenken. Förderziele in Bezug auf die Lenkung der gemeinsamen Aufmerksamkeit durch das Kind sind:

- Handführung des Gegenübers zu gewünschtem Gegenstand
- Anbieten eines Gegenstandes
- Berührung des Gegenübers
- Einsatz von Lauten und Geräuschen
- Zeigegeste auf Gegenstand
- Aktive Aufnahme Blickkontakt
- Aktive Aufnahme Blickkontakt kombiniert mit Zeigegeste
- Benennung von Gegenständen
- Nennung des Namens vom Gegenüber

Zu beachten ist, dass sich die Bereiche „Lenkung durch das Gegenüber“ und „Lenkung durch das Kind“ teilweise überschneiden. Grundsätzlich steht ein Bereich im Fokus und dieser wurde als übergeordnete Kategorie verwendet. Oftmals lassen sich die Ideen jedoch flexibel adaptieren und so fallen meistens mehrere Förderziele aus beiden Bereichen unter eine Spielidee.

4.1.3 Darstellung der Förderspielsammlung und Spielideen

Die Förderspielsammlung ist eine schriftliche Sammlung von Spielideen. Die Form der Förderspielsammlung wird als Zuugs-Buch dargestellt. Zuugs steht für „Zentrale Unterrichts- und Unterstützungs-Gestaltung mit System“. Ein Zuugs-Buch ist eine Online-Plattform, auf der Informationen wie eine Art digitales Nachschlagewerk oder Materialsammlung strukturiert zugänglich gemacht werden können. Es ist multimedial aufgebaut und kann Texte, Bilder, Videos, interaktive Elemente oder Links enthalten. Die Vorteile eines Zuugs-Buchs sind (Frédéricx, 2017):

- Strukturierte Darstellung von Inhalten
- Niederschwelliger Zugang für Fachpersonen und Laien
- Digital verfügbar und einfach aktualisierbar

Als Referenz diente das Zuugs-Buch für das Sprachförderkonzept SPRINT (Sammann, Sodogé & Mühlemann, 2022). Die erste Idee für die Strukturierung der vorliegenden Spielsammlung basiert auf dem Aufbau von SPRINT.

Die einzelnen Ideen aus der Sammlung sollen einfach und klar erklärt sein, so dass sie ohne viel Aufwand und theoretischen Hintergrundwissens im praktischen Alltag umgesetzt werden können. Jede Spielidee wurde daher nach dem gleichen Muster beschrieben und beinhaltet folgende Inhaltspunkte:

- Titel der Spielidee
- Spielbeschreibung
- Variation der Idee (Aufgabenbezogene Anpassungen)
- Variation der Idee (Kindsbezogene Anpassungen)
- Benötigtes Material
- Ungefähre Dauer der Spielidee
- Passende Förderziele

Die Texte wurden inhaltlich so aufgebaut, dass zuerst die wichtigste Information und danach weitere Ausführungen und Variationen folgen, so dass auch ohne Durchlesen des gesamten Textes ein Eindruck der Spielidee erhalten werden kann. Das Grundgerüst jeder Spielidee wurde zunächst in einer Excel-Tabelle erarbeitet (vgl. Anhang C). Anschliessend wurden die Inhalte in das Backend von Zuugs übertragen und dort formatiert. Bei der Anordnung der Spielideen wurde eine schwierigkeitssteigernde Struktur gewählt: es beginnt mit niederschwelligen Aktivitäten und führt schrittweise zu komplexeren Spielideen. Dadurch ist eine differenzierte Auswahl entsprechend des individuellen Entwicklungsstands des Kindes möglich. Die Fachperson wird sukzessiv mit der Struktur vertraut und kann die Schwierigkeit entsprechend steigern.

4.2 Teilstandardisierte Befragung

4.2.1 Methodik

Die zweite Fragestellung zielt auf die subjektive Einschätzung der erstellten Förderspielsammlung von Logopädinnen und Logopäden im Regelschulbereich ab. Zur Erfassung solcher Einschätzungen eignet sich die qualitative Forschungsmethode der Befragung. Mittels einer teilstandardisierten Befragung werden Rückmeldungen aus der Praxis durch ausgewählte logopädische Fachpersonen zur erstellten Förderspielsammlung eingeholt. Dazu wurde zuerst ein Interviewleitfaden (vgl. Anhang D) generiert, danach wurden die Interviews mit den Logopädinnen persönlich durchgeführt.

Um die Daten zu sammeln, wurde als Instrument die Befragung gewählt. Mit einer Befragung können Meinungen, Einstellungen und allgemein Gedanken von Menschen erfasst werden (Kohler, 2022). Die Befragung findet in mündlicher Form statt. Es handelt sich um eine Einzelbefragung. Das gewählte Setting ist ein Leitfadeninterview. Das Leitfadeninterview ist eine teilstandardisierte, mittelgradig hochstrukturierte Form der Befragung (Kohler, 2022). Voraussetzung ist ein schriftlicher Leitfaden, welcher das Gespräch leiten wird. Der Leitfaden hat das übergeordnete Ziel die erstellte Förderspielsammlung zu evaluieren. Es sollen Widersprüche und Unklarheiten aufgedeckt werden. Die Wortwahl während der Interviews bleibt frei und darf situationsspezifisch angepasst werden. Die Reihenfolge der Fragen ist flexibel.

Grundlegend für ein erfolgreiches Leitfadeninterview ist eine gute Vorbereitung (Kohler, 2022). Es muss im Vorfeld klar sein, was die Absicht des Gesprächs ist und welche Fragen beantwortet werden sollen. Dazu dient der Interviewleitfaden. Die Rahmenbedingen (Raum, Zeitpunkt, Zeitrahmen) sollen vorab definiert werden.

4.2.2 Aufbau des Interviewleitfadens

Der Interviewleitfaden dient als Orientierung für den Ablauf des Gesprächs und erinnert daran die relevanten Fragen zu stellen (Kohler, 2022). Der Fragekatalog (vgl. Anhang E) setzt sich einerseits aus allgemeinen Fragen zum Themenschwerpunkt „Gemeinsame Aufmerksamkeit“ und andererseits aus spezifischen Fragen in Bezug auf die Förderspielsammlung zusammen. Zusätzlich werden demographische Angaben erhoben.

Der erste Block beinhaltet allgemeine Fragen zu gemeinsamer Aufmerksamkeit und holt Vorerfahrungen dazu ein. Zudem wird die persönliche Relevanz des Themas erfragt und die bisherigen Erfahrungen mit minimal verbalen Kindern aufgenommen. Im zweiten Block werden spezifische Fragen zu den einzelnen Seiten des erstellten Zuugs-Buchs gestellt, um Inputs und Verbesserungsvorschläge in Bezug auf die Darstellung und den Inhalt zu erhalten. Es werden auch Fragen zu möglichen Stolpersteinen bei der Umsetzung der Spielideen gestellt und eine Einschätzung bezüglich Weiterempfehlung eingeholt. Zu den erfassten demographischen Fragen gehören neben Geschlecht und Alter auch die Anzahl Jahre an Berufserfahrung und die Stationen der persönlichen logopädischen Laufbahn.

4.2.3 Zielgruppe

Der befragte Personenkreis umfasst zwei ausgewählte Logopädinnen aus dem Regelschulbereich mit 6 beziehungsweise 25 Jahren Berufserfahrung. Während eine der Fachpersonen ausschliesslich im Regelschulbereich tätig war, brachte die andere zusätzlich Erfahrungen aus dem sonderpädagogischen sowie dem klinischen Bereich mit.

Beiden Fachpersonen war das Thema „Gemeinsame Aufmerksamkeit“ als Vorläuferfunktion von Kommunikation bekannt. Sie sind sich einig, dass dieses Thema grundsätzlich zu ihrem Aufgabenbereich im schulischen Kontext gehört. Dennoch haben sie bisher nicht explizit mit Kindern am Ziel der Herstellung gemeinsamer Aufmerksamkeit gearbeitet. Als Begründung gaben sie an, dass sie dieses Ziel bislang nicht klar so benannt oder in dieser Form formuliert hatten. Rückblickend erkennen sie jedoch, dass viele ihrer Übungen diesem übergeordneten Ziel dienen – es wurde jedoch nicht ausdrücklich so bezeichnet. Ein weiterer im Gespräch erwähnter Begriff war die Arbeit am triangulären Blickkontakt.

Eine der befragten Logopädinnen berichtete, im erweiterten Kontext gezielt nach Möglichkeiten gesucht zu haben, um am Thema der gemeinsamen Aufmerksamkeit zu arbeiten. Dabei zog sie Fachliteratur, Erkenntnisse aus Weiterbildungen sowie Informationen aus Internetrecherchen heran. Die Recherche gestaltete sich jedoch als herausfordernd, da spezifische und praxisnahe Ansätze nur schwer auffindbar waren.

Beide gaben an, in den letzten fünf Jahren ihrer beruflichen Tätigkeit nur selten mit minimal verbal kommunizierenden Kindern gearbeitet zu haben. Im weiteren Gesprächsverlauf wurde jedoch deutlich, dass – bei einer erweiterten Auffassung des Aufmerksamkeitsbegriffs – auch bei älteren Kindern gezielte Fördermassnahmen im Bereich gemeinsamer Aufmerksamkeit implementiert wurden. In diesen Fällen standen jedoch weniger basale kommunikationsvorbereitende Fähigkeiten im Vordergrund, sondern vielmehr kognitive Aspekte im Rahmen von Aufmerksamkeitsdefiziten.

Bezogen auf Kinder, bei denen eine Förderung kommunikativer Vorläuferfähigkeiten notwendig erschien, wurden vor allem Kinder aus dem heilpädagogischen Bereich sowie Flüchtlings-Kinder mit sehr geringen sprachlichen Einflüssen genannt. Häufig handelte es sich dabei um Kinder im Kindergartenalter.

Auffällig ist, dass beide Logopädinnen angaben, in den letzten Jahren vermehrt mit Kindern gearbeitet zu haben, die entweder minimal verbal kommunizieren oder beim Eintritt in den Kindergarten über nur sehr eingeschränkte verbale Ausdrucksmöglichkeiten verfügen.

Bezüglich konkreter Methoden und Interventionen zur Förderung gemeinsamer Aufmerksamkeit zeigten sich Unterschiede: Eine der befragten Personen berichtete, in solchen Fällen primär mit spieltherapeutischen Ansätzen nach Barbara Zollinger zu arbeiten. Zudem wurde der Einsatz unterstützter Kommunikationsformen wie Piktogramme oder Porta-Gesten als Strategie genannt. Oft orientierten sich die durchgeführten Übungen an intuitiv entwickelten Ideen, die auf der Berufserfahrung basieren.

4.2.4 Durchführung der Interviews

4.2.4.1 Vorbereitung

Der zeitliche Rahmen für die Interviews wurde auf 60 Minuten festgelegt. Das eigentliche Interview sollte zwischen 30 und 45 Minuten dauern. Als Raum wurde das Logopädiezimmer gewählt, um eine möglichst ungestörte Atmosphäre zu schaffen. Der Termin wurde vier Wochen vor dem Interview abgestimmt und festgelegt. Die Interview-Partnerinnen erhielten zudem die Information, was das Ziel des Termins ist und wie der Ablauf sein wird. Auch über das Einverständnis für Audioaufnahmen wurde vorinformiert.

Eine Woche vor dem Termin wurde der Link zur Förderspielsammlung zugeschickt, um genügend Zeit zu gewährleisten, damit die Interview-Partnerinnen die Sammlung einsehen konnten und sich Gedanken für das Interview zu machen. Zudem wurden sie grob informiert, was die Themenschwerpunkte des Interviews sein werden.

In Bezug auf die technischen Vorbereitungen wurde die App „App Voice Recorder“ (2020) von Philipps® aufgrund von bewährten Erfahrungswerten als Aufnahme-Programm gewählt. Zur späteren Transkription war die Opensource-Software zur automatisierten Spracherkennung „Whisper“ von OpenAI („Whisper“, 2022) angedacht aufgrund der Empfehlung durch die fachliche Begleitung dieser Arbeit. Um einen reibungslosen Ablauf mit der für die Autorin neuen Software zu garantieren, wurden weitere Informationen online eingeholt. Die Vorteile von Whisper sind eine hohe Erkennungsgenauigkeit, Unterstützung von verschiedenen Sprachen und die Effizienzsteigerung in der Datenaufbereitung („OpenAI“, 2022). Zudem sind die Einstiegshürden durch den unkomplizierten Download des Systems und der einfachen Bedienung sehr gering. Obwohl sich Whisper als gangbare Lösung für die automatisierte Spracherkennung bei schweizerdeutschem Input präsentiert (Dolev, Lutz & Aepli, 2024), zeigte sich, dass die „Word Error Rate“, also die Fehlerrate, bei Hochdeutsch geringer ist als bei Schweizerdeutsch („Hochschule Luzern Design Film Kunst“, 2025). Aufgrund dessen wurde entschieden, die Interviews in Hochdeutsch durchzuführen, um die spätere Überarbeitung des Transkripts von Whisper möglichst zeitökonomisch zu gestalten.

4.2.4.2 Durchführung

Zu Beginn des Gesprächs wurde den Interviewten für ihre Bereitschaft zur Unterstützung der Arbeit gedankt, das Ziel der Bachelorarbeit kurz umrissen und der bisherige Stand erläutert. Es wurde über die Anonymität der Daten berichtet. Ebenfalls wurden sie über die Audioaufnahme aufgeklärt, gemeinsam die Einverständniserklärung durchgegangen und die Genehmigung eingeholt. Jede Partei erhielt je ein unterzeichnetes Formular. Ausserdem wurden weitere offene Fragen geklärt. Mit der ersten Frage des Interviews wurde die Audioaufnahme gestartet. Die Frageblöcke mit den Unterfragen gemäss des Interviewleitfadens wurden gestellt.

Während des Interviews ist die Kunst der Gesprächsführung entscheidend (Kohler, 2022). Konkret wurden die Reaktionstypen nach Curry (2015) studiert und im Interview eingesetzt (u.a. Stille aushalten, Echo der letzten Aussage, neutrale Haltung, direktes Nachfragen, Details erfragen, Fokus auf Kernthema). Die Interviewerin war insbesondere darauf bedacht eine offene Atmosphäre zu schaffen, den Einstellungen der Interviewten Raum zu geben, jedoch nicht zu stark vom Thema abzuweichen und wieder zurückzufinden zur vordefinierten Strukturierung des Leitfadens und somit zur teilstandardisierten Form.

4.2.4.3 *Ende*

Nach Abschluss des Interviews wurden die Interviewten darüber informiert, was mit ihren Daten geschieht. Den Interviewten wurde es überlassen, wie stark sie über den weiteren Verlauf der Arbeit informiert werden möchten.

4.2.4.4 *Erkenntnisse für nachfolgende Interviews*

Aus dem ersten Interview konnten wertvolle Lehren gezogen werden, die in die Vorbereitung und Durchführung des zweiten Interviews einfließen sollten. Besonders deutlich wurde, wie wichtig es ist, nahe am geplanten Ablauf des Leitfadens zu bleiben. Ein zu starkes Abweichen kann dazu führen, dass zentrale Themen nicht ausreichend behandelt oder die Vergleichbarkeit zwischen den Interviews eingeschränkt wird. Zudem sollte künftig stärker darauf geachtet werden, während des Interviews keine eigenen Erklärungen oder weiterführenden Ausführungen einzubringen, um die Perspektive der befragten Person nicht unbeabsichtigt zu beeinflussen. Die Fragen des Leitfadens sollten klar und präzise formuliert sein. Ein weiterer zentraler Punkt ist die Vermeidung von Suggestivfragen. Statt etwa zu fragen: „Findest du die Seite auch übersichtlich und alle Informationen vorhanden?“, ist es zielführender, die Aspekte getrennt und neutral zu formulieren, etwa: „Ist die Seite übersichtlich?“ oder „Sind alle Informationen vorhanden?“. Diese Überlegungen sollen dazu beitragen, im zweiten Interview die Qualität der erhobenen Daten weiter zu verbessern.

4.2.5 Transkription und Datenaufbereitung

Die qualitativ erhobenen Daten wurden mittels Transkription aufbereitet (vgl. Anhang F). Die Audioaufnahmen im m4a-Format konnten in Whisper eingelesen und vom System in Textdateien umgewandelt werden. Diese Transkripte wurden anschliessend manuell überarbeitet und mittels des semantisch-inhaltlichen Transkriptionssystems nach Dresing & Pehl (2018) überprüft. Unter anderem wurde auf eine wortwörtliche Transkription geachtet, die Satzform auch bei syntaktischen Fehlern beibehalten, die Interpunktion zugunsten der Lesbarkeit geglättet und Rezeptionssignale wie /hm/ oder /genau/ nicht transkribiert. Jede Aussage erhielt einen eigenen Absatz und wurde mit einer Nummer versehen. Eine unerwartete Beobachtung war, dass das System das Wort „Logopädin“ durchgehend fälschlich als „Lokopädin“ transkribierte. Dieses Phänomen verdeutlicht die Grenzen automatisierter Spracherkennung und unterstreicht die Notwendigkeit sorgfältiger Nachbereitung.

4.2.6 Datenauswertung und Datenanalyse

Die Inhaltsanalyse von Interview-Texten gilt als „Klassiker der qualitativen Sozialforschung“ (Dresing & Pehl, 2018). Nach dem Modell der Materialreduzierung durch Zusammenfassung (Mayring, 2022) wurde eine Reduktion des Ausgangsmaterials vorgenommen, um die wichtigsten Aussagen zu erhalten. Die Zusammenfassung entstand aus den Transkripten der Gespräche. Diese zusammenfassende Inhaltsanalyse ist der induktiven Form zugeordnet (Kohler, 2022). Aus der Zusammenfassung konnten Unterkategorien abgeleitet werden. Einzelne

Unterkategorien wurden zu Überkategorien konsolidiert. Zur Darstellung wurde ein Auswertungsblatt (vgl. Anhang G) genutzt. Durch die Zusammenfassung und Kategorienbildung kristallisierten sich folgende Stärken der Spielsammlung heraus:

- Inhaltliche Stärke (Zweck wird klar, Vollständigkeit der Informationen, Anzahl der Spielideen)
- Visuelle Stärke (Übersichtlichkeit, Textmenge)
- Funktionale Stärke (Filterfunktion)
- Anwendungsbezogene Stärke (digitale Form, Praktikabilität, einfache Umsetzbarkeit)
- Relevanz des Themas für den Berufsalltag

Folgende Verbesserungsvorschläge für die Spielsammlung wurden eingebracht:

- Inhaltliche Verbesserungsvorschläge (Textmenge verkleinern, Anpassung von Begrifflichkeiten)
- Visuelle Verbesserungsvorschläge (Einsatz von zusätzlichen grafischen Elementen, Darstellung der Förderziele)
- Technischer Verbesserungsvorschlag (Verlinkung der Förderziele)
- Erweiterung (zusätzliche Spielideen)

Zudem wurden Erkenntnisse über die Vorkenntnisse der Interviewten gewonnen, welche zur Beschreibung der Zielgruppe genutzt werden konnten.

5 Ergebnisse

5.1 Stärken

5.1.1 Inhaltliche Stärke

Der Zweck der Förderspielsammlung wird anhand der Startseite „Willkommen“ klar ersichtlich. Auch bezüglich Vollständigkeit der Informationen lassen die Informationsseiten „Willkommen“ und „Kurz erklärt“ keine Wünsche offen. Die Anzahl der Spielideen wird als ausreichend beschrieben. Die Logopädin 2 empfindet die Anzahl als „genau richtig“ (58). Logopädin 1 pflichtet bei: „Also jetzt für den Anfang finde ich es super.“ (70).

5.1.2 Visuelle Stärke

Die Seiten der Förderspielsammlung sind visuell gut aufbereitet. Die Menge an Text passt. Auch die Übersichtlichkeit der Seiten wurde positiv gewertet. Die Hervorhebung einzelner Wörter und Textstellen mittels fetter Formatierung findet Anklang (Logopädin 2: „Ich finde es aber sehr gut, dass du die Wörter hervorgehoben hast, zum Beispiel bei ORKA diese dunkelgedruckten Buchstaben.“, 26). Insbesondere die Darstellung der einzelnen Spielideen wurde geschätzt. Logopädin 1 sagt zum Aufbau der Spielideen: „Und ich finde es super, ist hier oben angezeigt, was brauchen wir gleich am Anfang und wie lange dauert es. Da kann man am Anfang gleich entscheiden, passt das in meinen Plan oder nicht. Dann liest man weiter.“ (62). Ein Pluspunkt ist ausserdem die Verwendung eines graphischen Elementes für jede Spielidee (Icon). Sowohl die Logopädin 1 („Ja, ich finde es gut. Weil man macht eine Verknüpfung und es hat noch etwas Visuelles, das finde ich eigentlich immer gut.“, 66) als auch die Logopädin 2 („Mir gefällt’s. Es ist irgendwie ansprechend. Und vielleicht ist man dann schon ‚ah, das mit der Uhr‘ und so. Doch, ich finde es wirklich gut.“, 54) unterstreichen dies in ihren Antworten.

5.1.3 Funktionale Stärke

Die Möglichkeit bestimmte Spielideen über die Filterfunktion zu finden, scheint hilfreich. Logopädin 1 sagt: „Ja, ich finde es gut. Es ist intuitiv - ich meine es hat einen Pfeil und dann klickt man da und dann sieht man’s.“ (56).

5.1.4 Anwendungsbezogene Stärke

Die digitale Form als Zuugs-Buch wurde positiv gewertet. Das Instrument war den Interviewten bereits von SPRINT (Sammann et al., 2022) bekannt, was die Handhabung sehr erleichtert hat. Es zeigt sich ein Wiedererkennungswert (Logopädin 2: „Gut, ich habe jetzt SPRINT schon gekannt, und da ist es ähnlich.“, 68). In Bezug auf den Einsatz in der Therapie wurden die Einfachheit und Flexibilität der Ideen geschätzt (Logopädin 1: „Weil ich finde, man weiss ja nie genau, wie gut das funktioniert mit Kindern, die noch nicht in dieser gemeinsamen Aufmerksamkeit sind. Und dann ist es gut, wenn es einfach ist. Dass man flexibel ist zum Anpassen.“, 74).

5.1.5 Relevanz des Themas für den Berufsalltag

Obwohl beide Logopädinnen in Vergangenheit das Ziel nicht explizit „Herstellung einer gemeinsamen Aufmerksamkeit“ genannt haben, sondern verwandte Begrifflichkeiten wie beispielsweise „geteilte Aufmerksamkeit“ oder „Aufbau eines triangulären Blickkontakts“ gefallen sind, kristallisierte sich eine grosse Bedeutung des gewählten Themas der Förderspielsammlung für die befragten Logopädinnen heraus. Die Wichtigkeit der Arbeit an den Vorläuferfähigkeiten der Kommunikation wurde unterstrichen. Die Logopädin 2 betont: „Es ist wirklich mega wichtig, ohne diese geteilte und gemeinsame Aufmerksamkeit geht’s einfach nicht. Also die braucht es, um auch in eine Interaktion zu kommen. Also das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.“ (4). Die Relevanz des Themas spiegelt sich im Aufgabenbereich der Logopädie wider, indem es zum Bereich der Pragmatik-Kommunikation gehört (Logopädin 1: „Ja, also ich denke, es ist vor allem einfach eine Grundvoraussetzung. Und wenn es nicht vorhanden ist, dann gehört es zu meinem Aufgabenbereich, weil es gehört in die Pragmatik-Kommunikation. Und das ist dann Teilbereich der Logopädie“, 4). Beide Interviewten gaben an, dass sie in Vergangenheit vor allem bei Kindern auf Kindergartenstufe oder bei integrierten Kindern aus dem heilpädagogischen Bereich zu Beginn der Arbeit den Fokus auf die Herstellung gemeinsamer Aufmerksamkeit gelegt haben. Beide gaben an, dass das Thema heute öfters vorkommt, als noch vor wenigen Jahren. Logopädin 2 mit 25 Jahren Berufserfahrung meint dazu: „Und ich finde, es kommt irgendwie immer häufiger vor. Ja. Vielleicht jetzt auch einfach da im Schulhaus oder Zufall, weiss nicht.“ (12). Auch die Logopädin 1 mit weniger Berufserfahrung erkennt eine Häufung in den letzten Jahren: „Ich habe das Gefühl, das ist jetzt wirklich dieses letzte Schuljahr, wo das gehäuft auftritt.“ (26). Es zeigte sich ein Bedürfnis nach weiteren Informationen und Anregungen, um an diesem Thema zu arbeiten.

5.2 Verbesserungsvorschläge

5.2.1 Inhaltliche Verbesserungsvorschläge

Obwohl der Zweck und die Vollständigkeit des Inhalts auf der Startseite der Förderspielsammlung insgesamt positiv bewertet wurden, wurde von beiden Logopädinnen angebracht, dass die Menge an Text auf dieser Seite „an der oberen Grenze“ (Logopädin 2, 24) sei.

Logopädin 1 machte auf eine Begrifflichkeit auf der Seite „Kurz erklärt“ aufmerksam: „Das Einzige, was ich mich gefragt habe, aber das ist glaube ich nicht so relevant. Bei uns hat es immer die Diskussion, was macht die Logopädin: fördert sie oder therapiert sie? Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Hier wird Logopädinnen als Förderperson dargestellt, was sie aber vielleicht in diesem Zusammenhang ja dann auch sind. Oder man sagt Fachperson.“ (46). Sie bezieht sich dabei auf den verwendeten Überbegriff „Förderperson“ für Logopädinnen und Logopäden.

5.2.2 Visuelle Verbesserungsvorschläge

Um die textliche Last auf der Startseite zu verringern, brachte die Logopädin 1 folgende Verbesserungsidee zur verbesserten Visualisierung an: „Vielleicht könnte man auch, dass der Text ein bisschen weniger ist, mit Kästen, Grafiken oder Darstellungen arbeiten.“ (26). Generell wird der Einsatz von grafischen Elementen geschätzt. Auch ein Vorschlag zum Einsatz von Zwischentitel zur Unterbrechung von längeren Textpassagen wurde eingebracht.

Zur Darstellung der Förderziele unterhalb einer Spielidee wurde hervorgebracht, dass eine Auflistung statt einer Aneinanderreihung der passenden Förderziele visuell attraktiver zu lesen sei: „Für mich persönlich hätte ich eine Liste gemacht.“ (Logopädin 1, 76).

5.2.3 Technische Verbesserungsvorschläge

Einen technischen Verbesserungsvorschlag brachte die Logopädin 1 an: „Was auch noch spannend ist, aber das ist auch ein technisches Ding: wenn die Förderziele noch mit einem Link hinterlegt sind. Dass man dann draufklickt auf ‚aktive Aufnahme Blickkontakt‘ und dann schlägt es wieder alle Aufgaben zu diesem Förderziel auf. Das würde mir noch helfen von einem Thema mehrere Ideen zu sehen.“ (76).

5.2.4 Erweiterung

Obwohl die Anzahl an Spielideen als ausreichend beschrieben wird, zeigt sich ein Bedürfnis nach einem grösseren Fundus an Ideen. Die Logopädin 2 fasst diesen Punkt folgendermassen zusammen: „Es ist immer cool, wenn es mehr gibt. Immer. Aber es soll nicht so wiederholende Dinge sein.“ (58). Logopädin 1 unterstreicht dies: „Also jetzt für den Anfang finde ich ist es super (...) Aber ich denke, wenn es noch mehr gibt, ist es immer gut.“ (70).

6 Diskussion und Produkterstellung

6.1 Beantwortung der ersten Fragestellung: Erstellung einer Spielsammlung

Kinder im Autismus-Spektrum zeigen häufig Besonderheiten in der sprachlichen und sozialen Kommunikation, was sich erheblich auf ihre Teilhabe im schulischen Alltag auswirken kann. Die Ergebnisse der Interviews zeigten ein klares Bedürfnis nach einer praxisorientierten Spielsammlung für die Förderung minimal verbaler Kinder. Dabei wurde betont, dass spezifische, alltagsnahe Förderansätze bisher nur schwer auffindbar sind und viele bisher eingesetzte Methoden stark erfahrungsbasiert und intuitiv entwickelt wurden. Die Förderspielsammlung greift diese Lücke auf und stellt systematisch aufbereitete Spielideen bereit, die individuell an den Entwicklungsstand des Kindes angepasst werden können. Zudem wurde beobachtet, dass in den letzten Jahren vermehrt minimal verbale Kinder im Arbeitsalltag der Logopädinnen und Logopäden an Regelschulen dazukommen, was den Bedarf an entsprechenden Materialien zusätzlich erhöht. Grund für die Zunahme kann die Etablierung des integrativen Systems sein. Die frühen Besonderheiten in der sozialen und kommunikativen Entwicklung können sich auf weitere Entwicklungsbereiche auswirken. Jedes Kind im Autismus-Spektrum entwickelt sich jedoch individuell, sodass die Symptome und deren Ausprägung variieren können. Gerade in der frühen schulischen Phase steht bei diesen Kindern die Förderung von Vorläuferfertigkeiten der Kommunikation im Vordergrund. Eine Intervention ist immer vom individuellen Entwicklungsstand des Kindes zu planen. Der Stand der Kommunikationsentwicklung muss daher zuerst erfasst werden (z.B. mit einer Orientierungshilfe wie ORKA). Basierend darauf werden Bereiche sichtbar, in denen das Kind zusätzliche Unterstützung benötigt. Ein solcher Bereich ist die Herstellung von gemeinsamer Aufmerksamkeit, eine grundlegende Vorläuferfertigkeit von Kommunikation. Unterschieden wird da die Herstellung der gemeinsamen Aufmerksamkeit gelenkt durch das Gegenüber oder durch das Kind selbst. Jeder dieser Bereiche beinhaltet Förderziele, welche mit der vorliegenden Spielsammlung angegangen werden können. Durch die Auswahl von konkreten Förderzielen werden mit der Spielsammlung verschiedene Ideen zum Einbezug in die therapeutische Arbeit vorgeschlagen. Jede Spielidee berücksichtigt dabei auch wahrnehmungsspezifische Besonderheiten von Kindern im Autismus-Spektrum und ist variabel gestaltet. Die Rückmeldungen aus der Erstevaluation bestätigen die hohe Anwendungsfreundlichkeit und Praxisnähe der Sammlung. Sie wird von Fachpersonen als hilfreiches Instrument wahrgenommen, das flexibel in der logopädischen Arbeit in Regelschulen eingesetzt werden kann. Nach der Durchführung der Erstevaluation und der anschließenden Auswertung der Ergebnisse entstand die finale Förderspielsammlung. Der Link zum digitalen Zuugs-Buch dieser Förderspielsammlung befindet sich im Anhang (vgl. Anhang H).

6.2 Beantwortung der zweiten Fragestellung: Evaluation der Spielsammlung

Im Rahmen der Erstevaluation der digitalen Förderspielsammlung „Gemeinsame Aufmerksamkeit“ wurden mittels qualitativen, teilstrukturierten Interviews mit Interviewleitfaden Einschätzungen zu Stärken, Schwächen und Verbesserungspotenzialen erhoben. Ziel der Befragung war es, eine erste Einschätzung zur inhaltlichen Qualität, zur formalen Gestaltung sowie zur praktischen Anwendbarkeit der Spielsammlung im logopädischen Arbeitsfeld zu gewinnen. Die Rückmeldungen der befragten Fachpersonen weisen auf mehrere positive Aspekte der Spielsammlung hin. Die Startseite wurde als klar strukturiert und übersichtlich wahrgenommen. Der Zweck der Sammlung ist deutlich erkennbar, die Textmenge ist angemessen, und die bereitgestellten Informationen wurden als

vollständig beschrieben. Auch die Seite „Kurz erklärt“ wurde hinsichtlich Übersichtlichkeit und Informationsgehalt positiv bewertet. Die integrierte Filterfunktion wurde als besonders hilfreich eingeschätzt, da sie eine gezielte Auswahl von Spielideen nach bestimmten Kriterien erlaubt. Darüber hinaus wurde die Darstellung der Spielideen durch ihre klare Struktur, die angemessene Textlänge, den unterstützenden Einsatz von Icons sowie die Vollständigkeit der Angaben als sehr benutzerfreundlich wahrgenommen. Sowohl die Anzahl der enthaltenen Spielideen als auch die digitale Verfügbarkeit der Sammlung wurden als vorteilhaft bewertet. Insgesamt wurde die Förderspielsammlung hinsichtlich ihrer Praktikabilität und Anwendungsfreundlichkeit sehr positiv eingeschätzt.

Trotz der überwiegend positiven Rückmeldungen wurden auch konkrete Verbesserungsvorschläge geäußert. So wurde angeregt, zusätzliche grafische Elemente einzufügen, um die visuelle Gestaltung aufzulockern und die Lesefreundlichkeit zu erhöhen. Dieser Input floss auf den Seiten „Willkommen“ und „Aufbau“ mit ein. Auf der Startseite wurde eine Grafik zur Veranschaulichung eingefügt. Auf der Seite, wo der Aufbau der Sammlung beschrieben ist, wurden Untertitel und eine Textbox mit Verlinkung eingefügt.

Zudem wurde empfohlen, eine Begrifflichkeit auf der Seite „Kurz erklärt“ sprachlich anzupassen. Diese Rückmeldung war einleuchtend und floss in das finale Produkt mit ein. Ein weiterer Vorschlag bezog sich auf die Darstellung der Förderziele: Eine Auflistung mit Stichpunkten wurde übersichtlicher eingeschätzt als die vorherige Aneinanderreihung in Form eines Fliesstextes. Mit technischer Unterstützung vom Digital Learning Center der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik konnte dieser Verbesserungsvorschlag in der vorliegenden Sammlung umgesetzt werden. Ein weiterer Vorschlag zur technischen Verbesserung bestand bezog sich auf eine zusätzliche Verlinkung der aufgelisteten Förderziele mit den dahinterliegenden Spielideen. Dieser Wunsch wurde nicht umgesetzt, da die Filterfunktion auf der Seite „Suche nach Förderziel“ diese Funktionalität bereits ermöglicht.

Darüber hinaus wurde das Bedürfnis nach zusätzlichen Spielideen geäußert, um einen noch grösseren Fundus an Ideen zu haben. Die Ausarbeitung zusätzlicher Spielideen hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt, weshalb diese Anregung nicht umgesetzt wurde. Bei einer möglichen Weiterverfolgung der Idee zur Erstellung von konkreten Förderspielsammlungen pro Förderbereich aus ORKA ist demnach anzumerken, dass eine Anzahl von 15 Ideen pro Förderbereich als Mindestmass zu betrachten ist.

6.3 Methodenkritik

Die gewählte Methodenkombination erwies sich insgesamt als sinnvoll und zielführend. Die teilstandardisierten Interviews stellten eine zeiteffiziente Erhebungsmethode dar, die qualitative Einblicke in die Perspektiven logopädischer Fachpersonen ermöglichte. Durch die Tonaufzeichnung und automatisierte Transkription mit Whisper konnte der Auswertungsprozess erheblich vereinfacht und beschleunigt werden, ohne dabei relevante Inhalte zu verlieren. Auch die Umsetzung der Förderspielsammlung als digitales Zuugs-Buch hat sich als geeignete Form zur Darstellung der Spielsammlung erwiesen. Die Handhabung des Backends war nach einer kurzen technischen Einführung durch das Digital Learning Center sehr intuitiv und einfach. Auch wurde die Form von den befragten Fachpersonen geschätzt.

Das methodische Vorgehen zeigte auch einige Schwächen, die es einzuordnen gilt. Der persönliche Bezug zu den befragten Personen (Arbeitskolleginnen) kann zu einer gewissen Subjektivität in der Durchführung der Interviews führen, was die Objektivität der Evaluation einschränken kann. Zudem war die Stichprobe mit zwei befragten Fachpersonen sehr klein, wodurch die Aussagekraft der Ergebnisse begrenzt bleibt. Die Interviews ermöglichten

zwar eine vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung und flossen qualitativ in die Weiterentwicklung des Produkts ein, es handelt sich jedoch klar um eine Erstevaluation ohne Anspruch auf Generalisierbarkeit.

Der Aufwand für Produktherstellung und -evaluation war im Rahmen einer Bachelorarbeit als Einzelarbeit bereits sehr umfangreich und zeigte die Grenzen des Machbaren auf. In Hinblick auf die methodische Ausgestaltung besteht weiteres Entwicklungspotential: Ein Probeinterview im Vorfeld hätte dazu beitragen können, den Interviewleitfaden hinsichtlich Natürlichkeit der Frageformulierung, prägnanter und bewusster Einsatz von Begrifflichkeiten und zeitlichem Umfang besser abzustimmen. Auch eine erste Transkription zur Einschätzung des Analyseaufwands wäre in der Planungsphase hilfreich gewesen.

Schliesslich zeigte sich in den Interviews die Notwendigkeit einer klareren Begriffsschärfung. Eine explizite Abgrenzung zwischen Begriffen wie „gemeinsame Aufmerksamkeit“, „Vorläuferfertigkeiten“ oder unterschiedlichen Ausprägungen des kindlichen Entwicklungsstandes (z. B. „minimal verbal“ vs. „im Autismus-Spektrum“) hätte die Gesprächsführung und die anschließende Analyse präziser gemacht.

7 Fazit und Ausblick

Im Sinne eines inklusiven Verständnisses von Förderung sollte nicht nur erwartet werden, dass sich Kinder im Autismus-Spektrum dem Umfeld anpassen. Vielmehr ist es ebenso zentral, dass sich das Umfeld auf die spezifischen Bedürfnisse und Stärken dieser Kinder einstellt. Logopädinnen und Logopäden leisten in diesem Rahmen mit ihrem Fachwissen im Bereich der sozialen Kommunikation einen zentralen Beitrag: Sie unterstützen nicht nur das Kind, sondern auch das Umfeld darin, angemessen und ressourcenorientiert mit den Kindern im Autismus-Spektrum umzugehen. Erst durch dieses gegenseitige Verständnis können Potentiale gezielt genutzt und Beeinträchtigungen im Alltag reduziert werden – ganz im Sinne des ICF-Modells (World Health Organisation, 2001), das Behinderung nicht als individuelles Defizit, sondern als Ergebnis von Wechselwirkungen mit Umweltfaktoren begreift.

Die Erstevaluation zeigt, dass die Spielsammlung insgesamt als inhaltlich fundiert, anwenderfreundlich und praxisnah wahrgenommen wird. Die genannten Verbesserungsvorschläge boten wertvolle Anhaltspunkte für die Weiterentwicklung des Instruments. Insbesondere durch eine visuelle Anpassung sowie einer klaren Strukturierung der Inhalte konnte die Förderspielsammlung gezielt optimiert werden, um die Attraktivität und Zugänglichkeit weiter zu erhöhen. Auch die Erweiterung des Spielideenpools erscheint sinnvoll, um eine noch breitere Anwendbarkeit im schulischen und therapeutischen Kontext zu gewährleisten. Eine weiterführende Ausarbeitung zusätzlicher Förderspielsammlungen in Anlehnung an die Förderbereiche, welche aus ORKA ersichtlich werden, erscheint sinnvoll.

Die erstellte Förderspielsammlung bietet nicht nur für Kinder im Autismus-Spektrum Potenzial, sondern könnte auch bei anderen Zielgruppen – beispielsweise im Frühbereich – gewinnbringend eingesetzt werden. Um die Anwendbarkeit und Wirksamkeit im Therapiealltag weiter zu prüfen, wäre eine Erprobung in einem praxisnahen Rahmen sinnvoll. Die Therapielehrpraxis der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik würde sich hierfür als Ort anbieten.

8 Literaturverzeichnis

- Autismus Schweiz. (2025). Über Autismus | autismus schweiz. Verfügbar unter: <https://www.autismus.ch/informationsplattform.html>
- Baron-Cohen, S. (1989). Perceptual role taking and protodeclarative pointing in autism. *British Journal of Developmental Psychology*, 7(2), 113–127.
- Bernard-Opitz, V. (2010). *Praktische Hilfen für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS): Fördermaterialien für visuell Lernende*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bernard-Opitz, V. (2015). *Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS): ein Praxishandbuch für Therapeuten, Eltern und Lehrer* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bernard-Opitz, V. & Häussler, A. (2024). *Kinder mit Autismus fördern* (4., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Boxhoorn, S., Lopez, E., Schmidt, C., Schulze, D., Hänig, S. & Freitag, C. M. (2018). Attention profiles in autism spectrum disorder and subtypes of attention-deficit/hyperactivity disorder. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 27(11), 1433–1447.
- Bundesverband Autismus Deutschland e.V. (2025). Was ist Autismus? *Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus*. Verfügbar unter: <https://www.autismus.de/was-ist-autismus.html>
- Buschmann, A. (2018). Autismus-Spektrum-Störung: Überblick über Symptomatik, Ursachen und Diagnostik. *Praxis Sprache*, 63(2), 89–93.
- Clifford, S., Young, R. & Williamson, P. (2007). Assessing the Early Characteristics of Autistic Disorder using Video Analysis. *Journal of Autism & Developmental Disorders*, 37(2), 301–313.
- Cornago, A. (2018). *01_Wahrnehmung* (Praxis Frühförderung Autismus, Strategien - Aktivitäten - Materialien) (1. Auflage.). Hamburg: Autismus Hamburg e.V.
- Curry, L. (2015, Juni 24). Fundamentals of Qualitative Research Methods: Developing a Qualitative Research Question (Module 2). Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=_0HxMpJsm0I
- Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. (2016). S3-Leitlinie Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter, Teil 1: Diagnostik. Verfügbar unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/028-018>
- Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. (2021). S3-Leitlinie Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Teil 2: Therapie. Verfügbar unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/028-047>
- Dolev, E., Lutz, C. & Aepli, N. (2024). Does Whisper Understand Swiss German? An Automatic, Qualitative, and

- Human Evaluation. In Y. Scherrer, T. Jauhiainen, N. Ljubešić, M. Zampieri, P. Nakov & J. Tiedemann (Hrsg.), *Proceedings of the Eleventh Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties, and Dialects (VarDial 2024)* (S. 28–40). Mexico City, Mexico: Association for Computational Linguistics. Zugriff am 3.4.2025. Verfügbar unter: <https://aclanthology.org/2024.vardial-1.3/>
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsystem für qualitativ Forschende* (8.). Marburg.
- Eberhardt-Juchem, M. (2023). Sprach- und Kommunikationsentwicklung bei Autismus einschließlich Besonderheiten der Sprache und Kommunikation bei Autismus. In C. Lindmeier, S. Sallat & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (1. Auflage., S. 19–34). Stuttgart: Kohlhammer.
- Eckert, A. & Braun, W. G. (2022). Logopädie für junge Kinder im Autismus-Spektrum. *heilpädagogik aktuell*, (36), 6.
- Eckert, A., Braun, W. G., Lötscher, P. & Massie, B. (2024). Frühe Kommunikationsförderung bei Autismus. *Praxis Sprache*, 69(4), 214–221.
- Eckert, A., Braun, W. G., Lötscher, P. & Surdmann, C. (2025). Handlungsideen zur frühen Kommunikationsförderung bei Autismus. Verfügbar unter: <https://digital.hfh.ch/orka/>
- Eckert, A., Braun, W. G., Surdmann, C., Lötscher, P., Massie, B. & Lütolf, M. (2024). Orientierungshilfe zur Kommunikationsförderung bei Kindern im Autismus-Spektrum (ORKA). Verfügbar unter: <https://orka.hfh.ch>
- Frédéricx, S. (2017). Zuugs. Zürich: thirteenhundredgrams GmbH.
- Freitag, Christine M., Kitzerow, J., Medda, J., Soll, S., Cholemkery, H. & Freitag, Christine Margarete. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen (Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie Band 24)* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Frith, U. (2013). *Autismus: Eine sehr kurze Einführung* (1. Auflage.). Bern: Hogrefe AG.
- Funke, U. (2020). *Interaktion und Kommunikation bei Autismus-Spektrum-Störungen: mit Komm!ASS zur Sprache führen* (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Funke, U. & Helmholz-Vero, G. (2022). *Kinder im Autismus-Spektrum verstehen und unterstützen* (2., aktualisierte Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hochschule Luzern Design Film Kunst. (2025). *Whisper OpenAI – Transkription*. Verfügbar unter: <https://sites.hslu.ch/werkstatt/whisper-openai-transkription/>
- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik: zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis* (Wissenschaftliches Denken und Handeln für soziale Berufe) (1. Auflage.).

Weinheim: Beltz Juventa.

Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse* (13., überarbeitete Auflage.). Weinheim: Beltz.

Müller, C. (2023). Kommunikationsförderung und Sprachanbahnung bei minimal verbalen Kindern im Autismus-Spektrum: Entwicklungsorientierte Diagnostik und Förderplanung. In C. Lindmeier, S. Sallat & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (1. Auflage., S. 177–197). Stuttgart: Kohlhammer.

Murza, K. A., Schwartz, J. B., Hahs-Vaughn, D. L. & Nye, C. (2016). Joint attention interventions for children with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 51(3), 236–251.

OpenAI. (2022). *Introducing Whisper*. Verfügbar unter: <https://openai.com/index/whisper/>

Paul, R., Chawarska, K., Cicchetti, D. & Volkmar, F. (2008). Language outcomes of toddlers with autism spectrum disorders: a two year follow-up. *Autism Research*, 1(2), 97–107.

Rogers, S. J., Dawson, G. & Vismara, L. A. (2017). *Frühe Förderung für Ihr Kind mit Autismus: das Early Start Denver Model in der Praxis* (Aktive Lebensgestaltung. Autismus). Paderborn: Junfermann.

Sammann, K., Sogogé, A. & Mühlemann, S. (2022). *SPRINT*. Verfügbar unter: <https://digital.hfh.ch/sprint/>

Schietecatte, I., Roeyers, H. & Warreyn, P. (2012). Exploring the nature of joint attention impairments in young children with autism spectrum disorder: associated social and cognitive skills. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 42(1), 1–12.

Snippe, K. (2019). *Autismus - Wege in die Sprache* (3., unveränderte Auflage.). Idstein: Schulz Kirchner.

Sogogé, A. & Eckert, A. (2021). Qualitätsmerkmale und professionelle Kompetenzen in der Sprachtherapie bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 72(3), 135–145.

Stefanatos, G. A. & Baron, I. S. (2011). The Ontogenesis of Language Impairment in Autism: A Neuropsychological Perspective. *Neuropsychology Review*, 21(3), 252–270.

Teufel, K. & Soll, S. (2021). *Autismus-Spektrum-Störungen* (Psychologie im Schulalltag Band 3) (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.

Teufel, K., Wilker, C., Valerian, J. & Freitag, C. M. (2017). *A-FFIP - Autissmuspezifische Therapie im Vorschulalter* (Psychotherapie: Manuale) (1st ed. 2017.). Heidelberg: Springer.

Voice Recorder. (2020). . Philipps®.

Whisper. (2022). . Python, San Francisco: OpenAI. Verfügbar unter: <https://openai.com/index/whisper/>

Whittaker, C. A. (2012). The speech aversion hypothesis has explanatory power in a Minimal Speech Approach to aloof, non-verbal, severe autism. *Medical Hypotheses*, 78(1), 15–22.

WHO. (2019). ICD-11. International Classification of Diseases. 11th Revision. *ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics*. Verfügbar unter: <https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/en#437815624>

World Health Organisation. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). *World Health Organisation*. Verfügbar unter: <https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health>

Zollinger, B. (2015). *Die Entdeckung der Sprache* (8. Auflage.). Bern: Haupt.

9 Abbildungen

Titelbild: dekorativ, erstellt mit künstlicher Intelligenz durch „OpenAI“ (2025)

10 Anhang

Anhang A: <i>Selbstständigkeitserklärung</i>	I
Anhang B: <i>Einverständniserklärungen zur Nutzung von Audio-Aufnahmen für Interviews</i>	II
Anhang C: <i>Konzeption der Spielideen in Excel (Ausschnitt)</i>	VI
Anhang D: <i>Leitfaden Interviews</i>	VII
Anhang E: <i>Fragebogen</i>	IX
Anhang F: <i>Transkripte Interviews</i>	XVI
Anhang G: <i>Auswertungsblatt und Kategoriensystem Interviews</i>	XXII
Anhang H: <i>Förderspielsammlung „Gemeinsame Aufmerksamkeit“</i>	XXVII

Anhang B: Einverständniserklärungen zur Nutzung von Audio-Aufnahmen für Interviews

HfH Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Einwilligungserklärung zur Nutzung von Foto-, Video- und Audio-Aufnahmen

Bachelor Logopädie

Liebe Interview-Partnerin

Sonja Kottmann studiert an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit führt sie ein Interview mit Ihnen durch. Zu diesem Zweck ist die Aufnahme von Foto-, Video- und/oder Tonaufnahmen (Daten) erforderlich. Mit Ihrer Einwilligung unterstützen Sie den Lernprozess der Studierenden und helfen ihnen, sich auf wichtige Aufgaben ihres späteren Berufsalltags vorzubereiten.

Auf der beigelegten Einwilligungserklärung finden Sie nähere Information. Sie entscheiden freiwillig, zu welchen Punkten Sie ihr Einverständnis geben möchten oder nicht.

Während des Semesters werden die Aufnahmen von den Studierenden aufbewahrt und nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung gelöscht.

In einzelnen Fällen sind wir dankbar für eine zusätzliche Einwilligung, um die Aufnahmen auch später für Unterrichtszwecke nutzen zu dürfen. Sofern dieses Anliegen besteht ist dies in der beigelegten Einwilligungserklärung vermerkt. Sollten Sie diesem Punkt zustimmen, werden die entsprechenden Aufnahmen spätestens nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung der HfH übergeben. Alle Daten werden von der HfH spätestens nach zehn Jahren gelöscht.

Die HfH versichert Ihnen, dass diese Daten nur innerhalb der HfH und nur für Unterrichtszwecke verwendet werden. Die HfH stellt sicher, dass die Daten angemessen geschützt werden. Alle Personen, welche mit den Aufnahmen in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben.

Ich bitte Sie, das beiliegende Formular auszufüllen, zu unterschreiben und Sonja Kottmann abzugeben. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung.

Illona Widmer
Modulleitung 2 TB17 BA-Arbeit

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
G G

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

Sonja Kottmann erhebt die Daten zu folgendem Zweck: Projekt im Rahmen einer Bachelorarbeit

Beschreibung: Erstevaluation der Förderspielsammlung gemeinsame Aufmerksamkeit

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
- Fotos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Falls erforderlich (nur auszufüllen, sofern dieser Punkt seitens HfH angekreuzt wurde)

<input type="checkbox"/> Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe: Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	Ja, ich bin einverstanden <input type="checkbox"/>	Nein, ich bin nicht einverstanden <input checked="" type="checkbox"/>
--	---	--

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Sonja Kottmann ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum

Zug, 8.9.2025

Unterschrift

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname

V J

Falls zutreffend:

Name und Vorname

gesetzliche Vertretung

Sonja Kottmann erhebt die
Daten zu folgendem Zweck:

Projekt im Rahmen einer Bachelorarbeit

Beschreibung:

Erstevaluation der Förderspielsammlung gemeinsame
Aufmerksamkeit

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	<u>Ja</u> , ich bin einverstanden	<u>Nein</u> , ich bin <u>nicht</u> einverstanden
- Fotos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Falls erforderlich (nur auszufüllen, sofern dieser Punkt seitens HfH angekreuzt wurde)

<input type="checkbox"/> Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe: Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<u>Ja</u> , ich bin einverstanden <input type="checkbox"/>	<u>Nein</u> , ich bin <u>nicht</u> einverstanden <input checked="" type="checkbox"/>
--	--	---

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Sonja Kottmann ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum

Unterschrift

MG, 7.4.2025

J. Walz

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Verpflichtungserklärung Studierende:r

Ich verpflichte mich, die erhobenen Daten in nachfolgender Weise zu bearbeiten und zu sichern:

- Speicherung nur auf von der HfH zugelassenen Servern oder lokale Speicherung auf einem eigenen Gerät mit Passwortschutz;
- Keine Speicherung auf anderen Cloud-Lösungen (Dropbox, iCloud, etc.), auch nicht als Backup;
- Keine Weiterleitung an private E-Mail-Adressen oder Personen, die nicht einsichtsberechtigt sind;
- Keine Nutzung ausserhalb der bei der Datenerhebung angegebenen Zwecke;
- Geheimhaltung über die Daten und die dazugehörigen Informationen.

Ich verpflichte mich weiter, die gespeicherten Daten nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung von allen Speichermedien komplett zu löschen und diese Löschung auf Nachfrage der Hochschule zu bestätigen.

Im Falle einer Nutzung für weitere Bildungszwecke (z.B. Videoausschnitte für Lehrveranstaltungen) werden die Daten den Modulverantwortlichen übergeben und in der Hochschule aufbewahrt.

Es ist mir bewusst, dass ein Verstoß gegen die vorliegenden Pflichten Disziplinar massnahmen der Hochschule nach sich ziehen kann.

Ort, Datum

ZUG, 8.9.2025

Unterschrift Studierende:r

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Anhang D: Leitfaden Interviews

Leitfaden Interviews «Erstevaluation der Förderspielsammlung gemeinsame Aufmerksamkeit»

7./8. April 2025, 13.30 Uhr, Stadtschulen Zug

Zeitlicher Rahmen: max. 60 Minuten

Was?	Zeit [min]
Vorbereitung <ul style="list-style-type: none"> - Einverständniserklärungen vorbereiten und ausdrucken (2x) - Getränke bereitstellen - Audio-Aufnahme testen 	
Einstieg <ul style="list-style-type: none"> - Bedanken für Zeit und Unterstützung - Ziel der Bachelorarbeit kurz umreißen und bisheriger Stand erläutern - Hinweis auf Anonymität der Daten geben - Einverständnis abholen für Audioaufnahmen (schriftlich), je ein Exemplar aushändigen - Ablauf des Interviews erklären - Offene Fragen klären 	10'
Interview → Audioaufnahme starten <ul style="list-style-type: none"> - Frageblöcke mit Unterfragen durchgehen - am Leitfaden orientieren, weiterführende Fragen sind erlaubt Frageblock A «Allgemeines» <ul style="list-style-type: none"> - Unterfragen Frageblock B «Zielgruppe» <ul style="list-style-type: none"> - Unterfragen Frageblock C «Beurteilung Startseite» <ul style="list-style-type: none"> - Unterfragen Frageblock D «Beurteilung Kurz erklärt» <ul style="list-style-type: none"> - Unterfragen Frageblock E «Beurteilung Suche nach Förderziel» <ul style="list-style-type: none"> - Unterfragen Frageblock F «Darstellung Spielideen» <ul style="list-style-type: none"> - Unterfragen Frageblock G «Stolpersteine» <ul style="list-style-type: none"> - Unterfragen Frageblock H «Form» <ul style="list-style-type: none"> - Unterfragen Frageblock I «Ausblick» <ul style="list-style-type: none"> - Unterfragen Demographische Angaben → Aufnahme stoppen	30'
Abschluss <ul style="list-style-type: none"> - Bedanken - Abholen, ob Interesse bzgl. weiteren Verlauf / Ergebnisse gewünscht ist 	3'

Kunst der Gesprächsführung

- Stille aushalten! (langsam mit Kopf nicken)
- Echo (letzte Aussage wiederholen)
- Neutral bleiben («verstehe», «mh», «ah ja»)
- Direkt nachfragen («kannst du mehr dazu sagen?»)
- Stufenweise Behauptung (zu verstehen geben, dass man bereits etwas weiss, Befragten ermutigen sich zu äussern)
- Details erfragen (wer, wie was, wo, wann)
- Klarmachen («du sagtest, dass ...»)
- Fokus (wieder auf das Thema zurücklenken)

Meine Werte / wichtige Punkte

- Alle sollen sich wohlfühlen
- Man darf offen seine Meinung äussern
- Ehrlichkeit wird geschätzt
- Keine Bewertung
- Aufrichtiges Interesse zeigen

Vermeiden

- Beeinflussung der Antworten
- Eigene Meinung äussern
- Suggestivfragen / manipulative Fragen
- Warum-Fragen stellen
- Zu schnelle Wechsel von einem Thema zum anderen
- Interviewte unterbrechen

Anhang E: Fragebogen

Erstevaluation der Fördererspielsammlung gemeinsame Aufmerksamkeit

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich eine Online-Plattform erstellt mit Spielideen zur Förderung von gemeinsamer Aufmerksamkeit bei jungen Kindern im Autismus-Spektrum: <https://zuugs.hfn.ch/fsaufmerksamkeit/>

In dieser Umfrage geht es um deine Rückmeldungen zu dieser Plattform. Vielen Dank für deine wertvolle Unterstützung!

* Dieses Formular wird Ihren Namen aufzeichnen. Bitte tragen Sie Ihren Namen ein.

Allgemeines zu «gemeinsame Aufmerksamkeit»

1. Ist dir das Thema «Herstellung gemeinsamer Aufmerksamkeit» als Vorläuferfunktion von Kommunikation bekannt?

- Ja
 Nein

2. Bist du der Meinung, dass das Thema «Herstellung gemeinsamer Aufmerksamkeit» zu deinem Aufgabengebiet als Logopädin im Regelschulbereich gehört?

- Ja
 Nein

3. Wieso nicht?

4. Hast du in Vergangenheit konkret mit Kindern am Ziel «Herstellung einer gemeinsamen Aufmerksamkeit» gearbeitet?

- Ja
 Nein

5. Was sind die Gründe, dass du in Vergangenheit nicht an diesem Ziel gearbeitet hast?

6. Hast du in Vergangenheit schon spezifisch nach Möglichkeiten gesucht, um am Thema «gemeinsame Aufmerksamkeit» zu arbeiten?

- Ja
 Nein

7. War es einfach Ideen zum Thema zu finden?

- Ja
 Nein

8. Wo bist du fündig geworden?

- Literatur
 Unterlagen Studium
 Weiterbildung
 Internet
 kollegialer Austausch

Zielgruppe

9. Bei welchen Logo-Kindern könnte die vorliegende Spielsammlung «Förderspielsammlung gemeinsame Aufmerksamkeit» hilfreich sein?

10. Wie oft in den letzten 5 Jahren deiner Berufserfahrung hast du mit minimal verbalen Kindern zu tun gehabt?

- | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | nie | selten | oft |
| Häufigkeit | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

11. Welche Methoden oder Strategien hast du in Vergangenheit angewendet, um bei minimal verbalen Kindern eine erste gemeinsame Aufmerksamkeit herzustellen?

Beurteilung Startseite «Willkommen»

12. Wird der Zweck für die vorliegende Förderspielsammlung aufgrund der "Willkommen"-Seite klar?

- Ja
 Nein

13. Wie beurteilst du die Menge an Text / Informationen auf der "Willkommen"-Seite?

- Zu viel
 Zu wenig
 Genau richtig

14. Ist der Inhalt der Willkommen-Seite übersichtlich gestaltet?

- Ja
 Nein

15. Fehlt dir eine Information auf der "Willkommen"-Seite?

- Ja
 Nein

16. Welche?

Beurteilung Seite «Kurz erklärt»

17. Bietet die Darstellung auf der "Kurz erklärt"-Seite eine einfache Übersicht?

- Ja
 Nein

18. Fehlt dir in der Übersicht auf der "Kurz erklärt"-Seite eine Information?

- Ja
 Nein

19. Welche?

Beurteilung Seite «Suche nach Förderziel»

20. Ist die Filterfunktion auf der "Suche nach Förderziel"-Seite hilfreich, um ein bestimmtes Förderziel zu finden?

- Ja
 Nein

21. Wieso nicht?

22. Sind die spezifischen Förderziele prägnant mit der Filterfunktion auf der "Suche nach Förderziel"-Seite aufzufinden? d.h. ist die gewählte Bezeichnung aussagekräftig genug oder gibt es Unklarheiten?

- Ja
 Nein

23. Verbesserungsvorschläge

Beurteilung Darstellung Spielideen

24. Bietet die Darstellung der Spielidee eine einfache Übersicht?

- Ja
 Nein

25. Wie beurteilst du die Menge an Text / Informationen pro Spielidee?

- Zu viel
 Zu wenig
 Genau richtig

26. Ist die Darstellung mit Aufzählungszeichen übersichtlich gestaltet?

- Ja
 Nein

27. Habe ich wichtige kindsbezogene Anpassungen vergessen?

- Ja
 Nein

28. Welche?

29. Sind die Icons (Bilder) hilfreich zur Visualisierung?

- Ja
 Nein

30. Fehlt eine wichtige Information bei der Beschreibung der Spielidee?

- Ja
 Nein

31. Was fehlt?

32. Wie beurteilst du die gesamte Anzahl an Spielideen (15)?

- Zu viel
 Zu wenig
 Genau richtig

Stolpersteine

33. Wo siehst du Schwierigkeiten mit der Umsetzung der Spielideen im logopädischen Alltag?

34. Welche Veränderungen oder Anpassungen würde die Spielsammlung für dich noch wirksamer und praktikabler machen?

Form

35. Wie schätzt du die Spielsammlung in Form eines digitalen Buchs ein?

- Praktisch
 Unpraktisch

36. Veränderungsidee

37. Konntest du dich schnell in die Handhabung der Spielsammlung eindenken und direkt loslegen?

- Ja
 Nein

Ausblick

38. Kannst du dir vorstellen in Zukunft mal wieder auf die Sammlung zurückzugreifen?

- Ja
 Nein

39. Wie wahrscheinlich ist es, dass du diese Förderspielsammlung einem Kollegen oder einer Kollegin empfehlen würdest?

- Sehr wahrscheinlich
 Wenig wahrscheinlich
 Weder wahrscheinlich noch unwahrscheinlich
 Eher unwahrscheinlich
 Sehr unwahrscheinlich

Demographische Angaben

40. Geschlecht

- weiblich
 männlich

41. Alter

- unter 30 Jahre
 31-40 Jahre
 41-50 Jahre
 51-60 Jahre
 über 61 Jahre

42. Anzahl Jahre Berufserfahrung als Logopädin

43. Stationen in deiner Berufslaufbahn als Logopädin (ohne Praktika)

- Frühbereich
 Regelschulbereich
 Sonderschulbereich
 Klinischer Bereich

Anhang F: Transkripte Interviews

Transkript Interview 1

Montag, 7. April 2025, 13.15 – 13.45 Uhr

Legende:

I = interviewende Person

B1 = befragte Person 1

Transkriptionssystem nach Dresling & Pehl (2018), unter anderem:

- Wortwörtliche Transkription
- Satzform wird beibehalten, auch bei syntaktischen Fehlern
- Wortdoppelungen werden nur bei Stilmitteln zur Betonung erfasst
- Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet
- Rezeptionssignale wie /hm/ oder /genau/ werden nicht transkribiert
- Jeder Sprecherbeitrag erhält einen eigenen Absatz
- Interviewende Person wird mit «I» gekennzeichnet, die befragte Person durch ein «B»

Nr.	Transkription
1	I: Dann habe ich als erstes ein paar Fragen allgemein zu gemeinsamer Aufmerksamkeit. War dir das Thema "Herstellung von gemeinsamer Aufmerksamkeit" oder "Gemeinsame Aufmerksamkeit" als Vorläuferfunktion der Kommunikation schon bekannt?
2	B1: Ja, das war mir bekannt.
3	I: Okay, und bist du der Meinung, dass dieses Thema zu deinem Aufgabengebiet als Logopädin im Regelschulbereich gehört?
4	B1: Ja, also ich denke, es ist vor allem einfach eine Grundvoraussetzung. Und wenn es nicht vorhanden ist, dann gehört es zu meinem Aufgabenbereich, weil es gehört in die Pragmatik-Kommunikation. Und das ist dann Teilbereich der Logopädie, also ja, genau.
5	I: Okay, also dann in Vergangenheit auch schon konkret mit Kindern an diesem Ziel gearbeitet?
6	B1: Die Frage ist, was heisst "konkret"? (lacht) Also nein, ich habe sicher schon einzelne Kinder, wo es ein bisschen Thema war. Und dann haben wir Spiele gewählt, die ein bisschen in diese Richtung gingen, aber nicht mit einem Konzept dahinter. Also nicht so ganz eben konkret «jetzt will ich an der geteilten Aufmerksamkeit arbeiten». Sondern mehr so als Bei- oder als Einstieg.
7	I: Hast du es in dem Fall auch nicht so genannt, dass es wie ist «ah dem fehlt jetzt noch die gemeinsame Aufmerksamkeit»?
8	B1: Ja, ja genau.
9	I: Wie ist dir das dann sonst irgendwie aufgefallen oder an was hast du dann erkannt, dass doch irgendwie das Thema dann wichtig ist? Oder wie nennst du es im Alltag eher vielleicht?
10	B1: Also ich finde, bei mir im Schulalltag zeigt es sich dann oft am Sprachverständnis, dass ich zuerst das Gefühl habe, sie verstehen mich nicht und dann plötzlich merke ich, sie würden es inhaltlich schon verstehen, aber sie fühlen sich nicht angesprochen. Oder geben nicht Antworten auf das, was ich frage. Also dann ist es immer so eine Frage, an was liegt es dann schlussendlich, aber es liegt sicher auch an der geteilten oder eben nicht geteilten Aufmerksamkeit. Aufgrund dessen machen wir dann solche Sachen, wo einfach der Schwerpunkt am Anfang auf solchen Sachen liegt. Oder ich habe es ganz neu, aber das ist eben wirklich noch nicht lange, habe ich ein Kind, wo ich das Gefühl habe, da ist die Aufmerksamkeit noch nicht da, also die geteilte Aufmerksamkeit. Und dann versuche ich, Sachen zu machen, die das Kind in diese gemeinsame Aufmerksamkeit leiten, also zwingen, wenn man so sagen möchte.
11	I: Also dass ihr einfach mal etwas arbeitet zusammen.
12	B1: Ja genau.
13	I: Und hast du dabei dann auch schon nach Möglichkeiten suchen müssen, wie du jetzt eben mit deinem Kind mal so eine Gemeinsamkeit am Anfang herstellen kannst?
14	B1: Also eben auch hier das «spezifisch». Also ich habe dann nicht gegoogelt oder nicht in die Literatur geschaut «geteilte Aufmerksamkeit – was könnte man da machen?». Aber ich habe nach Möglichkeiten gesucht, ihm irgendein Setting zu bieten, das diese geteilte Aufmerksamkeit fördert. Und jetzt, wo ich deine Übungen angeschaut habe, habe ich gemerkt, ich habe teilweise solche Spiele auch schon gemacht. Also ein Kind aus der HPS, zum Beispiel, hatte ich einmal und der hat immer nur für sich gespielt. Dann habe ich zuerst parallel dazu dasselbe gespielt und danach versucht, dass er mich imitiert oder dass ich ihm Vorschläge gemacht habe und dann sozusagen das gemeinsame Spiel gekommen sind. Und dann gemeinsam entschieden haben, wie wir weitergehen. Aber das war dann mehr so intuitiv und nicht wirklich, genau spezifisch.
15	I: Und auch nicht so geplant, vielleicht?
16	B1: Ja, also es war wie die gemeinsame Teilhabe an etwas war wie geplant, aber es war nicht im Sinne von «ich schaue, was gibt es für geteilte Aufmerksamkeit?».
17	I: Und sind dir da einfach dann Ideen gekommen?

18	B1: Ja, ich finde es eben mega schwierig. Deshalb finde ich das super. Das sind ein paar mehr Ideen. Genau, muss aber auch sagen, ich habe es nicht viel. Also bis jetzt. Ich denke schon, dass es mehr kommt.
19	I: Genau, da habe ich auch noch eine Frage gehabt. Kannst du das ein bisschen einschätzen oder wie würdest du das skalieren, wie oft in den letzten fünf Jahren deiner Berufserfahrung, ist es eher nie, selten oder oft?
20	B1: Also zwischen nie und selten. Ich bin jetzt im sechsten Berufsjahr und ich würde sagen, ich hatte das bis jetzt zweimal.
21	I: Das tendiert schon eher sehr weit nach hinten. Was waren das dann so für Kinder?
22	B1: Einmal war eben dieses HPS Kind, das war im Kindergarten. Ein Kind, das ohne Status gekommen ist und das wir danach beantragt haben. Und er hat lange nicht gesprochen oder nicht verständlich gesprochen und immer für sich alleine gespielt. Und dann war ich zuerst im Kindergarten und habe dort versucht, wie eine Beziehung aufzubauen. Und irgendwann kam er dann zu mir und das wurde dann auch besser. Ja, kam in die Kommunikation genau. Und was jetzt, und das ist ganz kürzlich, habe ich ein Kind aus der Ukraine, welches eigentlich noch keine wirkliche deutsche Sprache hat. Wir merken jetzt, Ukrainisch ist schon vorhanden, aber auch nicht so gut. Genau, und dort merken wir, dass auch die Teilhabe ein bisschen fehlt. Sie reagiert nicht auf ihren Namen. Und ich höre jetzt in den Schulen, dass das mehr kommt. Kinder, die einfach sehr wenig Input vielleicht, ich weiss nicht genau, woher das kommt. Und dann eben ohne Sprache sind oder mit sehr eingeschränkter Sprache. Und eben auch dieses Gemeinsame, nicht haben, diese gemeinsame Kommunikation über etwas.
23	I: Also du hast das von Kindergartenlehrpersonen gehört?
24	B1: Ja genau. Und von anderen Logopädinnen im gleichen Schulkreis.
25	I: Und das war jetzt vielleicht vor fünf Jahren noch nicht so ein Thema?
26	B1: Nein. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt wirklich dieses letzte Schuljahr, wo das gehäuft auftritt.
27	I: Gut, dann ist das ja brandaktuell (lachen). Und du hast vorhin schon gesagt, du hast nicht nach konkreten Methoden gearbeitet, um mit solchen Kindern zu arbeiten.
28	B1: Nein, keine konkreten Methoden.
29	I: Und auch nicht irgendwie im Rahmen von Spieltherapie, dass du da irgendwie bewusst nach Zollinger gearbeitet hast?
30	B1: Schon nach Zollinger, doch. Aber dass weniger im Sinne von... dann mehr übergreifend. Ja, das stimmt eigentlich.
31	I: Hast du sonst gerade noch etwas? Ein bisschen allgemein zum Thema, das dir vielleicht noch auf der Zunge brennt?
32	B1: Nein, also eben einfach, dass es bis jetzt hier bei uns wirklich selten Thema war oder einfach bei mir. Und deshalb ich wirklich noch wenig in Berührung kam. Aber ich denke schon, dass es eben kommt.
33	I: Gut, dann kommen wir jetzt zu diesem Produkt. Da habe ich den Fragebogen so aufgebaut, dass wir Seite um Seite durchgehen. Ich habe dir an den Link geschickt, dass du dich ein bisschen durchklicken können. Und dann werden wir jetzt mal mit der ersten Seite starten. Das ist die Willkommen-Seite. Den allgemeinen Informationen habe ich dazu ein paar Fragen. Jetzt geht es eigentlich so ein bisschen konkreter, was hast du für Inputs oder Rückmeldungen zu dieser Sammlung, die ich dann gerne mit einbeziehe und dann gegebenenfalls auch umsetzen werde. Die erste Seite hat zum Zweck eigentlich zu sagen, was ist diese Förderspielsammlung. Wird dir dieser Zweck klar?
34	B1: Ja.
35	I: Und wie beurteilst du die Menge an Text auf dieser Seite?
36	B1: Ich finde es super (lacht). Ich finde, es gibt Informationen, aber es ist nicht zu lang. Weil es ist oft zu lang. Finde ich gut.
37	I: Und das war auch übersichtlich gestaltet?
38	B1: Ja. Ich finde es gut.
39	I: Und gibt es eine Information, die dir fehlt auf dieser Seite?
40	B1: Nein.
41	I: Das ist dann die «kurz erklärt»-Seite.
42	B1: Ja, die finde ich sehr gut.
43	I: Findest du auch übersichtlich und alle Informationen vorhanden?
44	B1: Ja.
45	I: Gibt es irgendetwas, was da vielleicht auch noch für dich so wichtig wäre, zum sehen, ob es jetzt für deine Arbeit passend ist?
46	B1: Eigentlich finde ich es gut. Das Einzige, was ich mich gefragt habe, aber das ist glaube ich nicht so relevant. Bei uns hat immer die Diskussion, was macht die Logopädin: fördert sie oder therapiert sie? Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Hier wird Logopädinnen klar als Förderperson dargestellt, was sie aber vielleicht in diesem Zusammenhang ja dann auch sind. Oder man sagt Fachperson.
47	I: Das ist ein guter Input.
48	B1: Ich finde es toll, hat es immer wieder die Links dazu. (sie meint die Referenz unterhalb der Seite)
49	I: Dann zum Aufbau der einzelnen Spielideen beschrieben. Da ist auch wieder meine Frage: Ist da zu viel Text? Oder geht das auch zum einen Überblick sammeln?
50	B1: Ich finde es nicht zu viel Text, ich finde es gut von der Menge. Ich finde, man kann das gut so lassen. (Pause) Ich für mich hätte noch Zwischentitel gemacht. Ich weiss, es ist hier fetter angestrichen, und dann sind das die Förderziele. Und dann ist da ein drittes Thema, was dann eigentlich wieder separat ist (meint Auflistung zur Beschreibung der einzelnen Spielideen). Das könnte nach klarer hervorkommen, aber wenn man genau liest, ist das schon verständlich. Einfach so ein schneller Blick drauf, denke ich, wäre ein Titel oder irgendwie so noch hilfreich.
51	I: Mh. (Zustimmend) Dann müsste man auch auf einen Blick, auf was sich diese Aufzählungen beziehen.
52	B1: Ja, genau.
53	I: Das finde ich ein guter Input. Dann ist die nächste Seite die Suchfunktion, die ich eingefügt habe. Hast du diese mal nutzen können? War das für dich klar, nach was du da suchen kannst und wie du das findest?
54	B1: Ja, ich kenne halt SPRINT auch. Dort finde ich gut, dass alles angezeigt wird, und man oben trotzdem noch filtern kann. Und hier ist wie der Filter und man sieht noch nichts, und erst wenn man filtert, gehts weiter. Und nachher kommen erst die Aufgaben. Ist wie ein Schritt mehr.
55	I: Also bei Sprint sieht man zuerst alle Spiele, dann kann man es noch runterbrechen? Wie man es von Websites gewohnt ist: zuerst ist alles angezeigt, und dann kann es ein bisschen eingrenzen?

56	B1: Ja, genau. Aber ich finde es eigentlich gut. Ja, ich finde es gut. Es ist intuitiv - ich meine es hat einen Pfeil und dann klickt man da und dann sieht man's.
57	I: Ich habe versucht, ganz prägnante Bezeichnungen für diese Ziele zu wählen. Die sind abgeleitet aus diesen Bezeichnungen, die man in der Orientierungshilfe findet. Es war schwierig, dass man konkret ist. Ist dir da beim Durchschauen vielleicht irgendwo unklar geworden, was das sein könnte? Oder sind dir die Ziele so dann auch logisch?
58	B1: Ich finde alles logisch, bis auf die «Handführung des Gegenübers zu gewünschtem Gegenstand». Da habe ich gedacht «Hö, was ist das?» Aber wenn die Übungen anschaut, ist es dann ja schon klar. Und die anderen sind aber sehr klar. Bei den anderen war ich mir eigentlich sehr sicher, was damit gemeint ist.
59	I: Gut, danke für diese Rückmeldung. Dann kommen wir zu diesen Spielideen zum Aufbau, wo ja immer gleich ist. Hast du hier auch eine gute Übersicht auf einen Blick?
60	B1: Ja, finde ich gut dargestellt.
61	I: Und hast du da auch von der Textmenge her das Gefühl, dass das passend ist, oder ist es zu viel oder zu wenig?
62	B1: Nein, ich denke hier, wenn man sich konkret für eine Aufgabe entscheidet und froh ist, wenn man klare Anweisungen hat, wenn man sich selbst noch nicht so sicher ist, dann ist das gut, wenn es gut beschrieben ist. Also wenn es dort nicht so gut beschrieben ist, dann würde man eher dann sagen, "Ah, nein, da mache ich es nicht." Deshalb finde ich, hier darf viel Text sein und ich finde es nicht zu viel. Ich finde auch die Unterteilung gut, wo sind die Anpassungen. Und ich finde es super, ist hier oben angezeigt, was brauchen wir gleich am Anfang und wie lange dauert es. Da kann man am Anfang gleich entscheiden, passt das in meinen Plan oder nicht. Dann liest man weiter.
63	I: Ist dir hier die Übersicht oder die Darstellung mit diesen Aufzählungspunkten einfach zu verstehen mit den Titeln?
64	B1: Genau.
65	I: Okay. Und jetzt diese Icons da. Waren die für dich auch hilfreich?
66	B1: Ja, ich finde es gut. Weil man macht eine Verknüpfung und es hat noch etwas Visuelles, das finde ich eigentlich immer gut.
67	I: Und jetzt weiss ich nicht, ob du das beim Durchschauen, ob dir da irgendwo mal was Wichtiges gefehlt hat, zum Beispiel in Bezug auf diese kindsbezogenen Anpassungen. Hast du dir da vielleicht etwas notiert oder einfach eine allgemeine Rückmeldung, dass da wichtige Themen vielleicht fehlen, die du bei der Arbeit mit den Kindern oft siehst, wo man eben aufgrund des Kindes eine Anpassung machen muss?
68	B1: Nein, muss aber auch sagen, da habe ich zu wenig genau dann hineingeschaut. Also ich habe es schon gelesen und habe gedacht, ah ja, passt. Genau. Ich glaube auch gerade im Hinblick, dass das ja Therapeutinnen machen, die sich schon gewohnt sind mit Kindern zu arbeiten, also im Sinne von, wie reagiert man oder wie baut man auf im Einzelsetting, denke ich, ist es eigentlich schon klar. Braucht es nicht noch mehr.
69	I: Und insgesamt hat es jetzt 15 Spielideen. Findest du das von der Anzahl her passend? Oder eher zu viel oder zu wenig?
70	B1: Also jetzt für den Anfang finde ich ist es super. Es dürfte sicher mehr sein im Sinne von mehr Varianten. Aber ich denke auch, dass das Ziel ist, möglichst schnell in diese geteilte Kommunikation und geteilte Aufmerksamkeit zu kommen. Und dann denke ich, braucht es nicht extrem viele Übungen, sondern das Ziel wäre, möglichst schnell dort zu sein. Aber ich denke, wenn es noch mehr gibt, ist es immer gut.
71	I: Das wäre jetzt für dich nicht ein Hindernis, wenn da einfach so eine lange Liste ist, sondern eher angenehm?
72	B1: Ja, ich finde auch. Ich finde auch, im Moment, ich weiss noch nicht, wenn es mehr sind. Im Moment finde ich die Spiele und die Angebote so klar und so einfach umzusetzen, dass es motiviert ist, um das zu machen. Es ist nicht so, dass ich denke «Es ist mir kompliziert, es braucht mehr Vorbereitung». Deshalb finde ich es auch toll, dass es verschiedene hat. Wenn es komplizierte wäre, dann würde es mich vielleicht mehr abschrecken.
73	I: Du hättest dir also nicht gewünscht, dass es komplexere Ideen sind, wo man sich mehr einlesen muss, mehr noch vorbereiten muss?
74	B1: Nein. Weil ich finde, man weiss ja nie genau, wie gut das funktioniert mit Kindern, die noch nicht in dieser gemeinsamen Aufmerksamkeit sind. Und dann ist es gut, wenn es einfach ist. Dass man flexibel ist zum Anpassen. Dass es nicht so viel Aufwand ist, wenn es dann nicht funktioniert. Dass man einfach sagt «Probiere ich das Nächste». Und wenn es sehr aufwendig ist, dann fängt man vielleicht gar nicht an.
75	I: Gut, hast du sonst gerade noch etwas zu diesen einzelnen Spielen von der Darstellung oder vom Inhalt?
76	B1: Das Einzige, ist hier bei den Förderzielen. Ich finde es super, ist das hier unten. Ich hätte jetzt auch eine Auflistung gemacht (lacht), wird dann halt einfach länger. Ich hab einfach gerne Listen, aber ich finde, es ist so auch okay. Für mich persönlich hätte ich eine Liste gemacht. Was auch noch spannend ist, aber das ist auch ein technisches Ding: wenn die Förderziele noch mit einem Link hinterlegt sind. Dass man dann draufklickt auf «aktive Aufnahme Blickkontakt» und dann schlägt es wieder alle Aufgaben zu diesem Förderziel auf. Das würde mir noch helfen von einem Thema mehrere Ideen zu sehen.
77	I: Siehst du Schwierigkeiten mit der Umsetzung der Spiele im logopädischen Alltag?
78	B1: Nein. Ich habe das Gefühl, gerade mit Kindern auf dieser Ebene, muss man auch Zeit investieren. Man kann nicht einfach getaktet durch irgendwelche Übungen durchgehen. Deshalb ist es auch okay, wenn etwas 20 Minuten dauert, weil es geht um den Prozess. Deshalb finde ich, das lässt sich sehr gut machen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Ideen sind, die man dann auch in den Kindergarten, oder wo auch immer, transferieren kann. Und dass man das eben ein paar Mal macht mit dem Kind in der Therapie und dann vielleicht in der Schule oder den Eltern gut mit nach Hause geben kann.
79	I: Hast du sonst gerade noch etwas, was für dich praktischer, wünschenswert ist?
80	B1: Nein, ich finde es gut. Für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel, das jemandem erklären möchte, finde ich immer eine Grafik gut. So wie ein Flussdiagramm oder was auch immer. Es ist nicht wirklich nötig, aber manchmal hilft das so für den Überblick, wenn man so eine Gesamtgrafik sieht.
81	I: Und wie schätzt du die Form als digitales Buch ein?
82	B1: Super. Ich finde das mega praktisch.
83	I: Und könntest du dir eben vorstellen, dass du dich so schnell einlesen kannst und dann auch direkt loslegen kannst?
84	B1: Ja.
85	I: Dann noch zum Ausblick. Kannst du dir vorstellen, dass du diese Sammlung in Zukunft mal wieder anschauen würdest oder dir da noch etwas rauspicken würdest?

86	B1: Ja. Also, wie gesagt, ich habe schon gemerkt, dass ich gewisse Sachen schon automatisch wie gemacht habe. Das bestätigt natürlich. Das sind aber auch Sachen, die ich dann nicht nachschauen würde. Jetzt, wo ich wieder weiss «Ah das passt irgendwie». Aber wenn jetzt zum Beispiel noch ein paar neue Ideen kommen oder einfach wieder als Inspiration - auf jeden Fall, oder auch wenn ich merke, ich habe es schon ewig nicht mehr gemacht und was ist überhaupt das Ziel oder wie kann man das evozieren? Auf jeden Fall. Also, ich könnte mir vorstellen, das immer wieder anzuschauen. Das sind auch Spiele, die sonst gut sind. Also für Pragmatik, also einfach Kommunikation. In dem her, passt das gut.
87	I: Und wie wahrscheinlich ist es, dass du diese Förderspielsammlung einem Kollegen oder einer Kollegin weitere empfehlen wirst?
88	B1: Sehr wahrscheinlich. Nein, wirklich, finds cool.
89	I: Gut, dann danke ich dir für diese Ausführungen. Zum Schluss noch ein paar demografische Angaben. Viele Dinge weiss ich schon. Du hast mir gesagt, du bist im 6. Jahr als Logopädin tätig. Und hast du in deiner Berufslaufbahn als Logopädin ohne Praktikas auch schon in anderen Bereichen gearbeitet?
90	B1: Nein.
91	I: Gut, das sind die Fragen gewesen. Vielen Dank.

Transkript Interview 2

Dienstag, 8. April 2025, 13.45 – 14.15 Uhr

Legende:

I = interviewende Person

B2 = befragte Person 2

Transkriptionssystem nach Dresling & Pehl (2018), unter anderem:

- Wortwörtliche Transkription
- Satzform wird beibehalten, auch bei syntaktischen Fehlern
- Wortdoppelungen werden nur bei Stilmitteln zur Betonung erfasst
- Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet
- Rezeptionssignale wie /hm/ oder /genau/ werden nicht transkribiert
- Jeder Sprecherbeitrag erhält einen eigenen Absatz
- Interviewende Person wird mit «I» gekennzeichnet, die befragte Person durch ein «B»

Nr.	Transkription
1	I: Zuerst werde ich dir ein paar allgemeine Fragen zum Thema Gemeinsame Aufmerksamkeit stellen. Dann schauen wir uns die Spielsammlung an, konkret Seite für Seite, habe ich ein paar Fragen für dich. Zum Schluss ein kleiner Ausblick und auch demografische Daten, die ich hier aufschreiben werde. Ist dir das Thema «Herstellung gemeinsame Aufmerksamkeit» als Vorläuferfunktion von Kommunikation bekannt?
2	B2: Also so explizit genannt "Herstellung gemeinsamer Aufmerksamkeit" nicht. Nicht, dass ich es als eigenes Therapieziel so genommen hätte. Aber es ist mir bekannt. Jetzt nicht direkt im Sinne der Autismus-Spektrum-Störung.
3	I: Und bist du der Meinung, dass dieses Thema zu deinem Aufgabengebiet als Logopädin im Regelschulbereich gehört?
4	B2: Ja, ich finde es ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist wirklich mega wichtig, ohne diese geteilte und gemeinsame Aufmerksamkeit geht's einfach nicht. Also die braucht es, um auch in eine Interaktion zu kommen. Also das finde ich ein ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz wichtiger Punkt.
5	I: Hast du in Vergangenheit schon konkret mit Kindern an diesem Ziel gearbeitet, nicht konkret an diesem Ziel, aber trotzdem ...
6	B2: Doch, wenn ich mir das überlege, habe ich es mit dem triangulären Blickkontakt gemacht. Das ist ja eigentlich auch das. Und das ist wirklich ein Ziel, das ich häufig nehme bei Kindern, die sehr wenig sprechen oder dort, wo die Kinder nicht wirklich in die Sprache kommen, ist das das ganz, ganz Zentrale. Und da arbeite ich schon viel daran. Genau. Und nenne es einfach vielleicht da anders, eben triangulärer Blickkontakt, und so. Und finde es wirklich, es ist essentiell wichtig.
7	I: Ja, das habe ich auch in meiner Arbeit oder in der Theorie so gelesen, dass halt eben zum Beispiel triangulärer Blick oder noch schon Blickkontakt halten, aufbauen, ... das sind Vorläufer dann für eine gemeinsame Aufmerksamkeit. Deswegen kann man von vielen Seiten zu diesem Thema gelangen. Und hast du in Vergangenheit schon spezifisch nach Möglichkeiten gesucht, vielleicht jetzt nicht über gemeinsame Aufmerksamkeit herzustellen, sondern vielleicht eher: wie kann man einen triangulären Blickkontakt fördern?
8	B2: Ja. Also ich habe, ja. Das sind schon immer wieder Themen. Und ich suche, was könnte man da machen. Man überlegt es sich. Ich habe jetzt, da ich nichts genau wusste, ausser diesem triangulären Blickkontakt, den ich von Zollinger kenne. Und dort habe ich schon, dann gehe ich schon schauen, wie macht sie das, wie stellt sie diese Kontakte her. Gehe ich schon schauen und suche um das Thema, wie kann ich die gemeinsame Aufmerksamkeit dann herstellen. Ja. Doch, das ist wichtig und da gehe ich schon suchen.
9	I: Ich spüre heraus, da hast du auch in deiner Erfahrung schon ein Fundus an Ideen, wo du dann nicht noch so viel weitere Informationen gebraucht hast.
10	B2: Ja, so ist das schon. Ja, ich habe gewisse Sachen, die ich weiss, die funktionieren. Oder so Überraschungseffekte - das funktioniert noch gut, da habe ich die geteilt, ja, da habe ich plötzlich Aufmerksamkeit. Und dann holt man

	das wieder hervor. Aber manchmal muss ich auch wieder mal schauen, was könnte es noch geben, oder was könnte ich noch bringen?
11	I: Du hast in dem Fall auch schon mit verschiedenen Kindern an diesem Thema gearbeitet hast?
12	B2: Also das sind schon die kleinen Kinder halt in dem Kindergarten. Kindergartenkinder, erster Kindergarten. Es ist so diese Stufe. Und da kommt es schon, ja, immer häufiger vielleicht vor, dass das einfach nicht vorhanden ist. Und dass die Kinder irgendwas machen und gar nie schauen, die geteilte Aufmerksamkeit, die gemeinsame Aufmerksamkeit, nicht wirklich da ist. Und ich finde, es kommt irgendwie immer häufiger vor. Ja. Vielleicht jetzt auch einfach da im Schulhaus oder Zufall, weiss nicht.
13	I: Zu Beginn deiner logopädischen Arbeit war das noch weniger ein Thema?
14	B2: Ja, ich habe das Gefühl, es war weniger ein Thema. Aber ich denke, hat sicher auch mit dem zu tun, weil vieles wird jetzt integriert und ich sehe vieles jetzt an der Regelschule, was ich denke, früher nicht war. Die Kinder waren gar nicht da, die so Mühe hatten, auch ja jetzt mit den Sprachheilschulkindern, die schon früh kommen, oder auch von der heilpädagogischen Schule, vom HPS, die da sind. Und diese Kinder haben oft noch, die sind vielleicht in der Sprache noch nicht so weit und da ist das schon ein grosses Thema.
15	I: Und gibt es immer mehr?
16	B2: Ja.
17	I: Und wenn du das irgendwie so auf einer Skala von nie selten bis oft, quantifizieren müsstest - wie oft würdest du sagen, dass du mit solchen Kindern zu tun hast?
18	B2: Ja, also ich weiss nicht. Also wirklich auf das ganze Pensum Logopädie mit Kindern, mit denen ich arbeite, ist es vielleicht dann schon selten, dass sie wirklich nicht triangulieren und ich schauen muss, aber es ist eben immer häufiger. Ja, finde so. Genau. Aber so ganz Basic, wenn ich halt am triangulären Blickkontakt arbeite, ist halt noch ein Vorläufer, ist dann schon eher selten. Aber die gemeinsame Aufmerksamkeit, muss ich dann schon sagen, das ist oft. Also das habe ich dann bis hoch. Das kommt schon oft vor. Also triangulärer Blickkontakt, wie ich es nenne, ist eher selten. Aber immer häufiger. Aber die gemeinsame Aufmerksamkeit, die kommt schon oft vor. Also die haben auch die älteren Kinder, wo ich schauen muss, dass sie bei mir sind, dass sie mitmachen, dass sie die Aufmerksamkeit da haben und nicht draussen. Ja, das kommt schon oft vor.
19	I: Okay. Und welche Methoden oder Strategien hast du in Vergangenheit angewendet bei diesen Kindern?
20	B2: Also bei den kleinen Kindern arbeite ich eben gerne nach Zollinger in diesen Spielsituationen, wo man versucht so gemeinsame Aufmerksamkeit herzustellen. Dann diese Pikto, die ich immer mehr versuche reinzubringen, Portas, um zu versuchen, dass irgendwie diese Aufmerksamkeit bei mir ist. Es gibt so Sachen wie Überraschungseffekte, wo ich merke, da fällt was runter oder irgendwie so und sie hören es und schauen, dann sind sie bei mir. Und solche Sachen. Sachen, die ich manchmal ganz intuitiv mache, eben dort fehlt die Sammlung. Meine Methoden sind oft so ein bisschen nach Zollinger, ich arbeite sehr nach Zollinger bei solchen Kindern.
21	I: Dann kommen wir konkret zu dieser Spielsammlung. Da habe ich dir den Link im Vorfeld geschickt, damit du dich schon ein bisschen durchklicken kannst. Und jetzt gehen wir Seite um Seite durch und ich würde da gerne Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge von deiner Seite erhalten. Die erste Seite, wo man draufkommt, ist die Willkommens-Seite. Wurde dir der Zweck für diese vorliegende Förderspielsammlung aufgrund dieser Seite klar?
22	B2: Ja, ich fand die sehr gut.
23	I: Wie beurteilst du die Menge an Text und Informationen auf dieser Seite?
24	B2: Ich fand es gut, also nicht zu wenig, fand es eher tendenziell etwas viel. Aber ich hätte jetzt da eigentlich genau richtig eher bisschen viel, aber zu viel ist es nicht und zu wenig ist es auch nicht. Aber schon ist es gut. Es ist schon obere Grenze.
25	I: Und von der Übersichtlichkeit ist das gut gestaltet?
26	B2: Ich dachte zuerst, vielleicht könnte man, weiss nicht, mit Kästen oder noch ein bisschen lebendiger noch machen, wenn das geht. Ich finde es aber sehr gut, dass du die Wörter hervorgehoben hast, zum Beispiel bei Orka diese dunkelgedruckten Buchstaben. Das finde ich gut. Vielleicht könnte man auch, dass der Text ein bisschen weniger ist, mit Kästen, Grafiken oder Darstellungen arbeiten. Aber sonst finde ich es sehr gut.
27	I: Hast du irgendeine Information vermisst auf dieser Seite?
28	B2: Nein, es ist gut.
29	I: Die zweite Seite ist «Kurz erklärt» genannt. Da ist das Ziel, dass es eine einfache Übersicht gibt. Ist dieses Ziel erreicht?
30	B2: Ja, ich finde das hast du sehr gut gemacht. Ja, ich finde das sehr übersichtlich.
31	I: Fehlt dir da irgendeine Information, damit du diese Spielsammlung anwenden könntest?
32	B2: Nein, ich finde das alles da. Sehr übersichtlich, ich finde es gut. Hier stimmt es für mich sehr gut mit der Übersichtlichkeit.
33	I: Dann habe ich hier noch eine Seite, wo ich jetzt im Fragebogen keine Frage dazu hatte. So wie ich das jetzt bei dir herausgehört habe, ist das wahrscheinlich für dein Empfinden auch eher ein bisschen überladen?
34	B2: Für mich jetzt auch eher überladen. Aber das muss ja schon irgendwo rein, das sehe ich auch. Weiss nicht, ob man kürzen könnte. Oder vielleicht anders. Vielleicht mit einem Kasten.
35	I: Ich habe mir auch überlegt von der Darstellung könnte man hier diese Aufzählungspunkte anders darstellen. Grafisch ein bisschen ansprechender gestalten. Das würdest du auch befürworten?
36	B2: Ja, genau.
37	I: Dann gibt es eine Seite, die heisst "Suche nach Förderziel". Da ist die Filterfunktion, wo man einzelne Aufgaben finden kann. War diese Filterfunktion für dich hilfreich, um ein bestimmtes Förderziel zu finden?
38	B2: Ja, die finde ich gut. Die ist sehr hilfreich.
39	I: Wenn du da diese Bezeichnungen der Förderziele anschaust, war für dich auf einen Blick klar, was darunter zu verstehen ist? Oder gibt es Unklarheiten?
40	B2: Nein, ich finde sie sind sehr klar. «Blick folgt einer Blickrichtung» ist für mich fast gleich wie «Blick folgt Bewegung eines Gegenstandes». Ich glaube, du hast bei Seifenblasen «Blick folgt einer Blickrichtung». Für mich ist das nicht ganz klar wegen der Blickrichtung.
41	I: Dann kommen wir schon zu einem einzelnen Spielidee von der Darstellung her. Bietet dir diese Darstellung eine einfache Übersicht?
42	B2: Ja, ich finde die super.
43	I: Wie beurteilst du hier die Menge an Text und Informationen pro Spielidee?
44	B2: Die finde ich gut. Die finde ich richtig. Sieht aus sehr übersichtlich aus für mich. Ja, das ist wirklich sehr gut.

45	I: Auch die Aufzählungszeichen hier, das ist für dich gut lesbar?
46	B2: Ja, sehr. Das finde ich wirklich sehr übersichtlich.
47	I: Dann habe ich ja da Aufgabenbezogene Anpassungen und Kindsbezogene Anpassungen. In Bezug auf Kindsbezogene Anpassungen, hast du sicher als Logopädin noch häufig mehr Erfahrungen, was da noch reinfallen könnte, ist dir da irgendwo beim Durchsehen aufgefallen, dass was Wichtiges fehlt?
48	B2: Nein, das war sehr gut. Und ich denke, jede kann ja dann immer noch Ihres reingeben, was sie will oder was sie noch hat. Ich fand sie sehr gut.
49	I: Ich habe da auch ein bisschen herausgehört, dass du diese Kindsbezogenen Anpassungen nicht so im Detail angeschaut hast?
50	B2: Ich habe nicht alle Details durchgelesen. Am Anfang war ich sehr detailliert, aber mit der Zeit war nicht mehr so. Aber was ich gesehen habe, sind gute Ideen dabei. Man kann sie brauchen oder nicht. Man kann sie machen oder noch anpassen. Man kann ja selbst auch noch etwas erweitern. Das finde ich sehr passend. Das, was ich gesehen habe, ist sehr passend. Doch finde ich sehr gut so.
51	I: Ich habe es eben auch von der Reihenfolge extra so gemacht. Man hat das Wichtigste zuvorderst. Gegen Ende kann man auch kürzen. Man muss nicht alles von A bis Z lesen. Dadurch, dass viele Logopädinnen wahrscheinlich viele Erfahrungswerte haben, intuitiv, und Übungen für das Kind entsprechend anpassen.
52	B2: Doch, das kommt auch so. Das ist wirklich gut. Das habe ich gut empfunden.
53	I: Und dann hat jede Spielidee noch ein Icon. Das ist dieses Bild hier. Findest du das hilfreich für eine Visualisierung?
54	B2: Ja, ich finde das immer gut, wenn noch ein Bild drauf bin. Doch, ich finde es gut. Ich weiss nicht, ob ich es wirklich brauchen würde. Aber ich finde es gut, es ist drauf. Mir gefällt's. Es ist irgendwie ansprechend. Und vielleicht ist man dann schon «ah, das mit der Uhr» und so. Doch, ich finde es wirklich gut.
55	I: Fehlt dir eine wichtige Information bei der Beschreibung der Spielidee?
56	B2: Nein, ich finde, du hast das sehr detailliert beschrieben. Da komme ich draus, ich weiss, was gemeint ist. Das fand ich gut.
57	I: Also, keine Ergänzung da. Danke. Und wie beurteilst du die gesamte Anzahl an Spielideen? Das sind im Moment 15. Ist es zu viel, zu wenig oder genau richtig?
58	B2: Also, ich finde es jetzt gut. Ich würde sagen genau richtig. Es ist immer cool, wenn es mehr gibt. Immer. Aber es soll nicht so wiederholende Dinge sein. Beim Sprint habe ich gemerkt, da hat es viele wiederholende Elemente drin. Wo ich dann als Benutzer jetzt plötzlich finde, das habe ich schon mal in diesem Thema gehört, es ist eigentlich genau gleich. Da habe ich gar nicht viel Neues. Und da finde ich es gut, es sind verschiedene, und würde es besser so belassen, als einfach ähnliche Sachen reinzubringen. Aber wenn es natürlich noch mehr gäbe, es ist immer gut. Aber ich finde es jetzt richtig, Gut, so wie sie ist. Sicher nicht zu wenig.
59	I: Guter Start.
60	B2: Genau.
61	I: Und wo siehst du Schwierigkeiten mit der Umsetzung der Spiele, den im logopädischen Alltag?
62	B2: Also Schwierigkeiten... ich sehe eigentlich keine Schwierigkeiten. Ich finde, man kann sie gut integrieren, man kann sie anpassen je nach Kind, man kann weglassen, dazutun, man kann ja auch selber frei noch dazutun, also ich sehe da eigentlich keine Schwierigkeiten. Ich denke, die kann man gut anwenden.
63	I: Siehst du noch Veränderungen oder Anpassungen, wo für dich diese Spielsammlung noch wirksamer oder praktikabler wäre?
64	B2: Ich finde, sie ist sehr übersichtlich. Wie bei Sprint auch, es ist ähnlich wie Sprint, und es gefällt mir, ich finde es gut, ich könnte jetzt nicht sagen, das wäre noch besser oder noch wirksamer, nein. Ich finde es wirklich sehr praktikabel und gut, und ich könnte es anwenden. Also gefällt mir, ich finde hast du wirklich cool gemacht.
65	I: In dem Fall schätzt du auch die Form eines digitalen Buches?
66	B2: Ja, das finde ich stimmig. Ich finde auch die Filterfunktion noch gut, und ja, die schätze ich, finde ich gut.
67	I: Und konntest du dich schnell in die Handhabung dieser Sammlung eindenken und direkt grundsätzlich loslegen?
68	B2: Ja. Gut, ich habe jetzt Sprint schon gekannt, und da ist es ähnlich. Das ist sehr praktisch und gut zum Handhaben, und ich denke, da könnte man gleich loslegen.
69	I: Und kannst du dir vorstellen, in Zukunft mal wieder in diese Sammlung zu blicken?
70	B2: Ja, denke schon. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht hat man mal wieder etwas anderes. Meist macht man immer wieder so die eigenen Sachen, die man schon macht. Das finde ich gut als Anregung und würde ich machen.
71	I: Und wie wahrscheinlich ist es, dass du diese Sammlung einem Kollegen oder einer Kollegin empfehlen würdest?
72	B2: Ja, finde ich sehr wahrscheinlich, das würde ich sehr gerne weiterempfehlen. Ich finde wirklich, das ist eine tolle Sache.
73	I: Vielen Dank. Dann kommen wir schon zur Schlussrunde. Da ist mir eigentlich das Meiste bekannt. Und wie viele Jahre hast du schon Erfahrung als Logopädin?
74	B2: Da muss ich jetzt aufrechnen. Seit '99. Sagen wir 25 Jahre.
75	I: Und welche Stationen hast du schon durchgemacht als Logopädin abzüglich der Praktikas?
76	B2: Also die Regelschule. Ich war im Sonderschubbereich halt Stellvertretung, gilt das auch?
77	I: Ja.
78	B2: Und klinischer Bereich auch.
79	I: Auch Stellvertretung?
80	B2: Nein, da habe ich gearbeitet, nach meinem Studium.
81	I: Vielen Dank. Dann sind wir jetzt schon durch.

Anhang G: Auswertungsblatt und Kategoriensystem Interviews

Auswertungsblatt und Kategoriensystem Interviews

Übergeordnete Kategorie	Untergeordnete Kategorie 2	Untergeordnete Kategorie 1	Ankerbeispiel aus der Transkription	Nr.
Stärke	anwendungs-bezogene Stärke	Stärke Spielideen (Umsetzbarkeit, Anwendungs-freundlichkeit)	B2: Also Schwierigkeiten... ich sehe eigentlich keine Schwierigkeiten. Ich finde, man kann sie gut integrieren, man kann sie anpassen je nach Kind, man kann weglassen, dazutun, man kann ja auch selber frei noch dazutun, also ich sehe da eigentlich keine Schwierigkeiten. Ich denke, die kann man gut anwenden.	62
Stärke	anwendungs-bezogene Stärke	Stärke digitale Form	B2: Ja, das finde ich stimmig. Ich finde auch die Filterfunktion noch gut, und ja, die schätze ich, finde ich gut.	66
Stärke	anwendungs-bezogene Stärke	Stärke Spielideen (Praktikabilität)	B2: Ja. Gut, ich habe jetzt Sprint schon gekannt, und da ist es ähnlich. Das ist sehr praktisch und gut zum Handhaben, und ich denke, da könnte man gleich loslegen.	68
Stärke	anwendungs-bezogene Stärke	Stärke Spielideen (Einfachheit, Flexibilität)	B1: Nein. Weil ich finde, man weiss ja nie genau, wie gut das funktioniert mit Kindern, die noch nicht in dieser gemeinsamen Aufmerksamkeit sind. Und dann ist es gut, wenn es einfach ist. Dass man flexibel ist zum Anpassen. Dass es nicht so viel Aufwand ist, wenn es dann nicht funktioniert. Dass man einfach sagt «Probiere ich das Nächste». Und wenn es sehr aufwendig ist, dann fängt man vielleicht gar nicht an.	74
Stärke	anwendungs-bezogene Stärke	Stärke digitale Form	B1: Super. Ich finde das mega praktisch.	82
Stärke	anwendungs-bezogene Stärke	Stärke Spielideen (Umsetzbarkeit, Anwendungs-freundlichkeit)	B1: Ja.	84
Stärke	funktionale Stärke	Stärke Filterfunktion	B2: Ja, die finde ich gut. Die ist sehr hilfreich.	38
Stärke	funktionale Stärke	Stärke Filterfunktion	B1: Ja, genau. Aber ich finde es eigentlich gut. Ja, ich finde es gut. Es ist intuitiv - ich meine es hat einen Pfeil und dann klickt man da und dann sieht man's.	56
Stärke	inhaltliche Stärke	Stärke Seite «Willkommen» (Zweck der Sammlung wird klar)	B2: Ja, ich fand die sehr gut.	22
Stärke	inhaltliche Stärke	Stärke Seite «Willkommen» (Vollständigkeit der Informationen)	B2: Nein, es ist gut.	28
Stärke	inhaltliche Stärke	Stärke Seite "Kurz erklärt" (Vollständigkeit der Informationen)	B2: Nein, ich finde das alles da. Sehr übersichtlich, ich finde es gut. Hier stimmt es für mich sehr gut mit der Übersichtlichkeit.	32
Stärke	inhaltliche Stärke	Stärke Seite «Willkommen» (Zweck der Sammlung wird klar)	B1: Ja.	34
Stärke	inhaltliche Stärke	Stärke Seite «Willkommen» (Vollständigkeit der Informationen)	B1: Nein.	40
Stärke	inhaltliche Stärke	Stärke Darstellung der Spielideen (Vollständigkeit der Informationen)	B2: Nein, ich finde, du hast das sehr detailliert beschrieben. Da komme ich draus, ich weiss, was gemeint ist. Das fand ich gut.	56
Stärke	inhaltliche Stärke	Stärke Spielideen (Anzahl)	B2: Also, ich finde es ist jetzt gut. Ich würde sagen genau richtig. Es ist immer cool, wenn es mehr gibt. Immer. Aber es soll nicht so wiederholende Dinge sein. Beim Sprint habe ich gemerkt, da hat es viele wiederholende Elemente drin. Wo ich dann als Benutzer jetzt plötzlich finde, das habe ich schon mal in diesem Thema gehört, es ist eigentlich genau gleich. Da habe ich gar	58

			nicht viel Neues. Und da finde ich es gut, es sind verschiedene, und würde es besser so belassen, als einfach ähnliche Sachen reinzubringen. Aber wenn es natürlich noch mehr gäbe, es ist immer gut. Aber ich finde es jetzt richtig, Gut, so wie sie ist. Sicher nicht zu wenig.	
Stärke	inhaltliche Stärke	Stärke Spielideen (Anzahl)	B1: Also jetzt für den Anfang finde ich ist es super. Es dürfte sicher mehr sein im Sinne von mehr Varianten. Aber ich denke auch, dass das Ziel ist, möglichst schnell in diese geteilte Kommunikation und geteilte Aufmerksamkeit zu kommen. Und dann denke ich, braucht es nicht extrem viele Übungen, sondern das Ziel wäre, möglichst schnell dort zu sein. Aber ich denke, wenn es noch mehr gibt, ist es immer gut.	70
Stärke	visuelle Stärke	Hervorhebung von Wörtern/Textstellen mittels fetter Formatierung	B2: Ich dachte zuerst, vielleicht könnte man, weiss nicht, mit Kasten oder noch ein bisschen lebendiger noch machen, wenn das geht. Ich finde es aber sehr gut, dass du die Wörter hervorgehoben hast, zum Beispiel bei Orka diese dunkelgedruckten Buchstaben. Das finde ich gut. Vielleicht könnte man auch, dass der Text ein bisschen weniger ist, mit Kasten, Grafiken oder Darstellungen arbeiten. Aber sonst finde ich es sehr gut.	26
Stärke	visuelle Stärke	Stärke Seite "Kurz erklärt" (Übersichtlichkeit)	B2: Ja, ich finde das hast du sehr gut gemacht. Ja, ich finde das sehr übersichtlich.	30
Stärke	visuelle Stärke	Stärke Seite «Willkommen» (Menge an Text)	B1: Ich finde es super (lacht). Ich finde, es gibt Informationen, aber es ist nicht zu lang. Weil es ist oft zu lang. Finde ich gut.	36
Stärke	visuelle Stärke	Stärke Seite «Willkommen» (Übersichtlichkeit)	B1: Ja. Ich finde es gut.	38
Stärke	visuelle Stärke	Stärke Darstellung der Spielideen (Übersichtlichkeit)	B2: Ja, ich finde die super.	42
Stärke	visuelle Stärke	Stärke Seite "Kurz erklärt" (Übersichtlichkeit)	B1: Ja, die finde ich sehr gut.	42
Stärke	visuelle Stärke	Stärke Darstellung der Spielideen (Menge an Text)	B2: Die finde ich gut. Die finde ich richtig. Sieht aus sehr übersichtlich aus für mich. Ja, das ist wirklich sehr gut.	44
Stärke	visuelle Stärke	Stärke Darstellung der Spielideen (Icons)	B2: Ja, ich finde das immer gut, wenn noch ein Bild drauf bin. Doch, ich finde es gut. Ich weiss nicht, ob ich es wirklich brauchen würde. Aber ich finde es gut, es ist drauf. Mir gefällt's. Es ist irgendwie ansprechend. Und vielleicht ist man dann schon «ah, das mit der Uhr» und so. Doch, ich finde es wirklich gut.	54
Stärke	visuelle Stärke	Stärke Darstellung der Spielideen (Übersichtlichkeit)	B1: Ja, finde ich gut dargestellt.	60
Stärke	visuelle Stärke	Stärke Darstellung der Spielideen (Menge an Text)	B1: Nein, ich denke hier, wenn man sich konkret für eine Aufgabe entscheidet und froh ist, wenn man klare Anweisungen hat, wenn man sich selbst noch nicht so sicher ist, dann ist das gut, wenn es gut beschrieben ist. Also wenn es dort nicht so gut beschrieben ist, dann würde man eher dann sagen, "Ah, nein, da mache ich es nicht." Deshalb finde ich, hier darf viel Text sein und ich finde es nicht zu viel. Ich finde auch die Unterteilung gut, wo sind die Anpassungen. Und ich finde es super, ist hier oben angezeigt, was brauchen wir gleich am Anfang und wie lange dauert es. Da kann man am Anfang gleich entscheiden, passt das in meinen Plan oder nicht. Dann liest man weiter.	62
Stärke	visuelle Stärke	Stärke Darstellung der Spielideen (Icons)	B1: Ja, ich finde es gut. Weil man macht eine Verknüpfung und es hat noch etwas Visuelles, das finde ich eigentlich immer gut.	66
Relevanz	Relevanz des Themas für Berufsalltag	Relevanz des Themas (Arbeit an Vorläuferfähigkeiten von Kommunikation in Regelschule)	B2: Ja, ich finde es ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist wirklich mega wichtig, ohne diese geteilte und gemeinsame Aufmerksamkeit geht's einfach nicht. Also die braucht es, um auch in eine Interaktion zu kommen. Also das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.	4

Relevanz	Relevanz des Themas für Berufsalltag	Bedürfnis nach Informationen vorhanden	B2: Ja. Also ich habe, ja. Das sind schon immer wieder Themen. Und ich suche, was könnte man da machen. Man überlegt es sich. Ich habe jetzt, da ich nichts genau wusste, ausser diesem triangulären Blickkontakt, den ich von Zollinger kenne. Und dort habe ich schon, dann gehe ich schon schauen, wie macht sie das, wie stellt sie diese Kontakte her. Gehe ich schon schauen und suche um das Thema, wie kann ich die gemeinsame Aufmerksamkeit dann herstellen. Ja. Doch, das ist wichtig und da gehe ich schon suchen.	8
Relevanz	Relevanz des Themas für Berufsalltag	Vorerfahrungen Relevanz des Themas (vermehrt Kinder mit minimaler, verbaler Sprache)	B2: Also das sind schon die kleinen Kinder halt in dem Kindergarten. Kindergartenkinder, erster Kindergarten. Es ist so diese Stufe. Und da kommt es schon, ja, immer häufiger vielleicht vor, dass das einfach nicht vorhanden ist. Und dass die Kinder irgendwas machen und gar nie schauen, die geteilte Aufmerksamkeit, die gemeinsame Aufmerksamkeit, nicht wirklich da ist. Und ich finde, es kommt irgendwie immer häufiger vor. Ja. Vielleicht jetzt auch einfach da im Schulhaus oder Zufall, weiss nicht.	12
Relevanz	Relevanz des Themas für Berufsalltag	Relevanz des Themas (vermehrt Kinder mit minimaler, verbaler Sprache), potentielle Gründe	B2: Ja, ich habe das Gefühl, es war weniger ein Thema. Aber ich denke, hat sicher auch mit dem zu tun, weil vieles wird jetzt integriert und ich sehe vieles jetzt an der Regelschule, was ich denke, früher nicht war. Die Kinder waren gar nicht da, die so Mühe hatten, auch ja jetzt mit den Sprachheilschulkindern, die schon früh kommen, oder auch von der heilpädagogischen Schule, vom HPS, die da sind. Und diese Kinder haben oft noch, die sind vielleicht in der Sprache noch nicht so weit und da ist das schon ein grosses Thema.	14
Relevanz	Relevanz des Themas für Berufsalltag	Relevanz des Themas (Arbeit an Vorläuferfähigkeiten von Kommunikation in Regelschule)	B1: Ja, also ich denke, es ist vor allem einfach eine Grundvoraussetzung. Und wenn es nicht vorhanden ist, dann gehört es zu meinem Aufgabenbereich, weil es gehört in die Pragmatik-Kommunikation. Und das ist dann Teilbereich der Logopädie, also ja, genau.	4
Relevanz	Relevanz des Themas für Berufsalltag	Bedürfnis nach Informationen vorhanden	B1: Ja, ich finde es eben mega schwierig. Deshalb finde ich das super. Das sind ein paar mehr Ideen. Genau, muss aber auch sagen, ich habe es nicht viel. Also bis jetzt. Ich denke schon, dass es mehr kommt.	18
Relevanz	Relevanz des Themas für Berufsalltag	Relevanz des Themas (vermehrt Kinder mit minimaler, verbaler Sprache)	B1: Und ich höre jetzt in den Schulen, dass das mehr kommt.	22
Relevanz	Relevanz des Themas für Berufsalltag	Relevanz des Themas (vermehrt Kinder mit minimaler, verbaler Sprache)	B1: Nein. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt wirklich dieses letzte Schuljahr, wo das gehäuft auftritt.	26
Relevanz	Relevanz des Themas für Berufsalltag	Relevanz des Themas (vermehrt Kinder mit minimaler, verbaler Sprache)	B1: Nein, also eben einfach, dass es bis jetzt hier bei uns wirklich selten Thema war oder einfach bei mir. Und deshalb ich wirklich noch wenig in Berührung kam. Aber ich denke schon, dass es eben kommt.	32
Vorkenntnisse	allgemeine Vorkenntnisse zum Thema gemeinsame Aufmerksamkeit	Gemeinsame Aufmerksamkeit nicht bewusst als Therapieziel gewählt	B2: Also so explizit genannt "Herstellung gemeinsamer Aufmerksamkeit" nicht. Nicht, dass ich es als eigenes Therapieziel so genommen hätte. Aber es ist mir bekannt. Jetzt nicht direkt im Sinne der Autismus-Spektrum-Störung.	2
Vorkenntnisse	allgemeine Vorkenntnisse zum Thema gemeinsame Aufmerksamkeit	Gemeinsame Aufmerksamkeit nicht bewusst als Therapieziel gewählt	B1: Die Frage ist, was heisst "konkret"? (lacht) Also nein, ich habe sicher schon einzelne Kinder, wo es ein bisschen Thema war. Und dann haben wir Spiele gewählt, die ein bisschen in diese Richtung gingen, aber nicht mit einem Konzept dahinter. Also nicht so ganz eben konkret «jetzt will ich an der geteilten Aufmerksamkeit arbeiten». Sondern mehr so als Bei- oder als Einstieg.	6
Vorkenntnisse	allgemeine Vorkenntnisse zum Thema gemeinsame Aufmerksamkeit	Vorerfahrungen potentielle Gründe	B1: Einmal war eben dieses HPS Kind, das war im Kindergarten. Ein Kind, das ohne Status gekommen ist und das wir danach beantragt haben. Und er hat lange nicht gesprochen oder nicht verständlich gesprochen und immer für sich alleine gespielt. Und dann war ich zuerst im Kindergarten und habe dort versucht, wie eine Beziehung aufzubauen. Und irgendwann kam er dann zu mir und das wurde dann auch besser. Ja, kam in die Kommunikation genau. Und was jetzt, und das ist ganz kürzlich, habe ich ein Kind aus der Ukraine, welches eigentlich noch keine wirkliche deutsche Sprache hat. Wir merken jetzt, Ukrainisch ist schon vorhanden, aber auch nicht so gut. Genau, und dort merken wir, dass auch die Teilhabe ein bisschen fehlt. Sie reagiert nicht auf	22

			ihren Namen. Und ich höre jetzt in den Schulen, dass das mehr kommt. Kinder, die einfach sehr wenig Input vielleicht, ich weiss nicht genau, woher das kommt. Und dann eben ohne Sprache sind oder mit sehr eingeschränkter Sprache. Und eben auch dieses Gemeinsame, nicht haben, diese gemeinsame Kommunikation über etwas.	
Vorkenntnisse		Verwandte Begrifflichkeiten	B2: Doch, wenn ich mir das überlege, habe ich es mit dem triangulären Blickkontakt gemacht. Das ist ja eigentlich auch das. Und das ist wirklich ein Ziel, das ich häufig nehme bei Kindern, die sehr wenig sprechen oder dort, wo die Kinder nicht wirklich in die Sprache kommen, ist das das ganz, ganz Zentrale. Und da arbeite ich schon viel daran. Genau. Und nenne es einfach vielleicht da anders, eben triangulärer Blickkontakt, und so. Und finde es wirklich, es ist essentiell wichtig.	6
Verbesserungsvorschlag	Erweiterung	Verbesserungsvorschlag: mehr Spielideen	B2: Also, ich finde es jetzt gut. Ich würde sagen genau richtig. Es ist immer cool, wenn es mehr gibt. Immer. Aber es soll nicht so wiederholende Dinge sein. Beim Sprint habe ich gemerkt, da hat es viele wiederholende Elemente drin. Wo ich dann als Benutzer jetzt plötzlich finde, das habe ich schon mal in diesem Thema gehört, es ist eigentlich genau gleich. Da habe ich gar nicht viel Neues. Und da finde ich es gut, es sind verschiedene, und würde es besser so belassen, als einfach ähnliche Sachen reinzubringen. Aber wenn es natürlich noch mehr gäbe, es ist immer gut. Aber ich finde es jetzt richtig, Gut, so wie sie ist. Sicher nicht zu wenig.	58
Verbesserungsvorschlag	Erweiterung	Verbesserungsvorschlag: mehr Spielideen	B1: Also jetzt für den Anfang finde ich ist es super. Es dürfte sicher mehr sein im Sinne von mehr Varianten. Aber ich denke auch, dass das Ziel ist, möglichst schnell in diese geteilte Kommunikation und geteilte Aufmerksamkeit zu kommen. Und dann denke ich, braucht es nicht extrem viele Übungen, sondern das Ziel wäre, möglichst schnell dort zu sein. Aber ich denke, wenn es noch mehr gibt, ist es immer gut.	70
Verbesserungsvorschlag	inhaltliche Anpassung	Verbesserungsvorschlag: weniger Text auf Seite "Willkommen"	B2: Ich fand es gut, also nicht zu wenig, fand es eher tendenziell etwas viel. Aber ich hätte jetzt da eigentlich genau richtig eher bisschen viel, aber zu viel ist es nicht und zu wenig ist es auch nicht. Aber schon ist es gut. Es ist schon obere Grenze.	24
Verbesserungsvorschlag	inhaltliche Anpassung	Verbesserungsvorschlag: grafische Elemente auf Seite "Willkommen"	B2: Ich dachte zuerst, vielleicht könnte man, weiss nicht, mit Kasten oder noch ein bisschen lebendiger noch machen, wenn das geht. Ich finde es aber sehr gut, dass du die Wörter hervorgehoben hast, zum Beispiel bei Orka diese dunkelgedruckten Buchstaben. Das finde ich gut. Vielleicht könnte man auch, dass der Text ein bisschen weniger ist, mit Kasten, Grafiken oder Darstellungen arbeiten. Aber sonst finde ich es sehr gut.	26
Verbesserungsvorschlag	inhaltliche Anpassung	Unklarheit bzgl. Bezeichnung Förderziel	B2: Nein, ich finde sie sind sehr klar. «Blick folgt einer Blickrichtung» ist für mich fast gleich wie «Blick folgt Bewegung eines Gegenstandes». Ich glaube, du hast bei Seifenblasen «Blick folgt einer Blickrichtung». Für mich ist das nicht ganz klar wegen der Blickrichtung.	40
Verbesserungsvorschlag	inhaltliche Anpassung	Verbesserungsvorschlag: Begrifflichkeit auf Seite "Kurz erklärt"	B1: Eigentlich finde ich es gut. Das Einzige, was ich mich gefragt habe, aber das ist glaube ich nicht so relevant. Bei uns hat es immer die Diskussion, was macht die Logopädin: fördert sie oder therapiert sie? Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Hier wird Logopädinnen als Förderperson dargestellt, was sie aber vielleicht in diesem Zusammenhang ja dann auch sind. Oder man sagt Fachperson.	46
Verbesserungsvorschlag	inhaltliche Anpassung	Unklarheit bzgl. Bezeichnung Förderziel	B1: Ich finde alles logisch, bis auf die «Handführung des Gegenübers zu gewünschtem Gegenstand». Da habe ich gedacht «Hö, was ist das?» Aber wenn die Übungen anschaut, ist es dann ja schon klar. Und die anderen sind aber sehr klar. Bei den anderen war ich mir eigentlich sehr sicher, was damit gemeint ist.	58
Verbesserungsvorschlag	inhaltliche Anpassung	Verbesserungsvorschlag: grafische Elemente	B1: Nein, ich finde es gut. Für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel, das jemandem erklären möchte, finde ich immer eine Grafik gut. So wie ein Flussdiagramm oder was auch immer. Es ist nicht wirklich nötig, aber manchmal hilft das so für den Überblick, wenn man so eine Gesamtgrafik sieht.	80
Verbesserungsvorschlag	technische Anpassung	Verbesserungsvorschlag: Förderziele mit Links hinterlegen zu allen passenden Spielideen	B1: Das Einzige, ist hier bei den Förderzielen. Ich finde es super, ist das hier unten. Ich hätte jetzt auch eine Auflistung gemacht (lacht), wird dann halt einfach länger. Ich hab einfach gerne Listen, aber ich finde, es ist so auch okay. Für mich persönlich hätte ich eine Liste gemacht. Was auch noch spannend ist, aber das ist auch ein technisches Ding: wenn die Förderziele noch mit einem Link hinterlegt sind. Dass man dann draufklickt auf «aktive	76

			Aufnahme Blickkontakt» und dann schlägt es wieder alle Aufgaben zu diesem Förderziel auf. Das würde mir noch helfen von einem Thema mehrere Ideen zu sehen.	
Verbesserungsvorschlag	visuelle Anpassung	Verbesserungsvorschlag: Förderziele auflisten statt aneinanderreihen	B1: Das Einzige, ist hier bei den Förderzielen. Ich finde es super, ist das hier unten. Ich hätte jetzt auch eine Auflistung gemacht (lacht), wird dann halt einfach länger. Ich hab einfach gerne Listen, aber ich finde, es ist so auch okay. Für mich persönlich hätte ich eine Liste gemacht. Was auch noch spannend ist, aber das ist auch ein technisches Ding: wenn die Förderziele noch mit einem Link hinterlegt sind. Dass man dann draufklickt auf «aktive Aufnahme Blickkontakt» und dann schlägt es wieder alle Aufgaben zu diesem Förderziel auf. Das würde mir noch helfen von einem Thema mehrere Ideen zu sehen.	76

Anhang H: Förderspielsammlung „Gemeinsame Aufmerksamkeit“

HfH Startseite Lesen Filter Admin Abmelden Suchen...

Förderspielsammlung "Gemeinsame Aufmerksamkeit"

Bachelorarbeit 2025: "Spielsammlung zur Förderung von gemeinsamer Aufmerksamkeit für junge Kinder im Autismus-Spektrum"

Sonja Kottmann

Alle Rechte vorbehalten

[Start !\[\]\(683b218df4e578bb491260acc5de8e22_img.jpg\)](#)

Link zum digitalen Zuugs-Buch:

<https://zuugs.hfh.ch/fsaufmerksamkeit/>

Passwort: BARB_sk_2225

